

**Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin**

University of Applied Sciences

Visualisierung historischer Daten aus OHDM mittels Osmroid

Abschlussarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science (B.Sc.)

an der

Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin
Fachbereich 4: Informatik, Kommunikation und Wirtschaft
Studiengang internationale Medieninformatik

1.Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Thomas Schwotzer

2.Gutachter: Prof. Dr. Alexander Huhn

Eingereicht von Antje Stockhaus [573662]

10.02.2023

Abstract

Die Open Historical Data Map (OHDM) ist ein von Herrn Prof. Schwotzer ins Leben gerufenes Open-Source-Projekt, das sich mit dem Erfassen und Verwalten von historischen Daten beschäftigt. Die Geodaten des OHDM-Projektes werden in einer Datenbank an der HTW gespeichert und jährlich um die Geodaten von Open Street Map (OSM) ergänzt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich damit die gespeicherten Geodaten orts- und zeitsensitiv abzufragen und mittels Osmdroid in einer mobilen Anwendung zu visualisieren. Die Geodaten sind hierbei offline verfügbar und können so zum Beispiel für Geolog*innen, Historiker*innen, Archäolog*innen vor Ort ohne Internetverbindung genutzt werden. Die finale Anwendung lässt es zu Kartenbereiche zu einem bestimmten Zeitpunkt herunterzuladen, anzuzeigen sowie heruntergeladenes Kartenmaterial zu vergleichen, Orte zu kennzeichnen und unterschiedliche Darstellungsstile zu verwenden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation	1
1.2	Zielsetzung	1
1.3	Aufbau und Ablauf der Arbeit	2
2	Grundlagen	3
2.1	Open Historical Data Map (OHDM)	3
2.1.1	OHDMConverter	3
2.2	Osmdroid	4
2.2.1	Modular Tile Provider Architektur	4
2.2.2	Overlays	6
2.3	OSMbonuspack	7
2.4	Mapsforge	7
2.4.1	Renderthemes	8
2.5	Geodaten	8
2.5.1	OSM-XML-Dateiformat	9
2.5.2	MAP-Dateiformat	10
2.6	Design Patterns	11
2.6.1	MVVM	11
2.6.2	Facade Pattern	11
2.6.3	Singleton Pattern	12
2.6.4	Observer Pattern	12
2.6.5	Factory Method Pattern	12
3	Anforderungen	14
3.1	Funktionale Anforderungen	14
3.2	Nichtfunktionale Anforderungen	14
4	Konzept	15
4.1	Benutzeroberfläche	15
4.1.1	Menü-Screen	16
4.1.2	Download-Screen	17
4.1.3	Add-Screen	18
4.1.4	Map-Screen	19

4.1.5	Archiv-Screen	20
4.1.6	Settings-Screen	21
4.2	Systemarchitektur	21
4.3	Offline Karten	23
4.3.1	Serverseitiges Parsen der Kartendatei	23
4.4	Datenmanagement.....	23
4.5	Download der Kartendateien	24
4.5.1	Zugriffserlaubnisse	26
5	Implementierung	28
5.1	MapViewModel	28
5.1.1	Kartenobjekte.....	29
5.1.2	OHDMMarker Objekte.....	30
5.1.3	Datenspeicherung	31
5.2	MapViewView	32
5.2.1	Kartenarchiv	33
5.2.2	Visualisierung der Karten.....	35
5.2.3	Marker	38
5.2.4	Downloaden eines Kartenbereichs	40
5.3	MapViewViewModel	41
5.3.1	Parsen der angefragten Kartendaten	42
5.3.2	Lokale Push-Benachrichtigung	44
5.4	ServerCommunication	45
5.4.1	Anfrage der Kartendaten über HTTP	46
5.4.2	Downloadbenachrichtigung.....	47
5.4.3	Download der Kartendatei mittels SFTP.....	48
5.4.4	Geocoding.....	50
6	Testing	52
6.1	Unit-Tests.....	52
6.2	Integrationstests	54
6.3	End-zu-End Tests.....	55
6.4	Manuelle Tests	56
7	Fazit	58
7.1	Zusammenfassung.....	58
7.2	Bewertung der Ergebnisse	59
7.3	Ausblick	60

Quellenverzeichnis.....	i
Abkürzungsverzeichnis.....	vi
Eidesstaatliche Versicherung	vii

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Abhängigkeitsdiagramm des MapTileProviderArray [8].....	5
Abbildung 2: Abhängigkeitsdiagramm der BitmapTileSourceBase [11].....	6
Abbildung 3: Rasterdaten vs. Vektordaten [26]	9
Abbildung 4: Mockup des Menu-Screens der OHDM MapViewer App.....	16
Abbildung 5: Mockup des Download-Screens der OHDM MapViewer App.....	17
Abbildung 6: Mockup des Add-Screens der OHDM MapViewer App	18
Abbildung 7: Mockups des Map-Screens der OHDM MapViewer App	19
Abbildung 8: Mockup des Archiv-Screens der OHDM MapViewer App	20
Abbildung 9: Mockup des Settings-Screens der OHDM MapViewer App	21
Abbildung 10: Komponentendiagramm der OHDM MapViewer App.....	22
Abbildung 11: Verteilungsdiagramm der OHDM MapViewer App.....	26
Abbildung 12: Abhängigkeitsdiagramm der MapViewerModel Komponente	29
Abbildung 13: Gekürztes Klassendiagramm Map - OHDMMarker Beziehung	30
Abbildung 14: Gekürztes Klassendiagramm der MapViewerModel Komponente	31
Abbildung 15: Abhängigkeitsdiagramm der MapViewerView Komponente	33
Abbildung 16: Gekürztes Klassendiagramm zur Darstellung der ArchiveActivity zu ...	35
Abbildung 17: Gekürztes Klassendiagramm der MapViewActivity.....	38
Abbildung 18: Overlay Abhängigkeitsdiagramm [15].....	39
Abbildung 19: Gekürztes Klassendiagramm des MapViewerViewModels.....	41
Abbildung 20: Sequenzdiagramm für die Verarbeitung einer Kartenanfrage im MapViewerViewModel.....	44
Abbildung 21: Gekürztes Klassendiagramm der ServerCommunication Komponente ..	46
Abbildung 22: Sequenzdiagramm zum Empfangen von Push-Benachrichtigung und Herunterladen einer Kartendatei.....	50
Abbildung 23: Codebeispiel Unit-Test mit Junit.....	53
Abbildung 24: Codebeispiel Unit-Test mit Mockito und Junit	54
Abbildung 25: Codebeispiel Integrationstest mit Mockito und Junit.....	55
Abbildung 26: Codebeispiel End-zu-End Test mit Espresso	56
Abbildung 27: HTTP Request Body in Postman	57

1 Einleitung

Im folgenden Kapitel wird auf die Motivation, Zielsetzung und den Ablauf der vorliegenden Arbeit eingegangen, um einen Überblick über die angestrebten Ergebnisse und ihre Beweggründe zu erhalten.

1.1 Motivation

Heutzutage gibt es eine Vielzahl von Anbietern, die es Nutzer*innen ermöglicht die aktuelle Weltkarte anzusehen. Hierzu gehören allen voran Google Maps und Apple Karten sowie das Open-Source Projekt Open Street Map (OSM). Die Karten sind hierbei meist zeitlich auf das aktuelle Kartematerial beschränkt. Sie werden zum Beispiel in Google Maps durch Street View Autos und in OSM durch eine große Community von Mappern auf dem neusten Stand gehalten.

Historische Kartendaten hingegen können nicht angesehen werden, da sie stetig mit den aktuellen Daten überschrieben werden. Des Weiteren werden keine zusätzlichen Informationen zu Orten hinterlegt.

Das Open Historical Data Map (OHDM) Projekt möchte dies ändern und möglichst viele historische Daten aus unterschiedlichen Quellen sammeln und verwalten. Anschließend können die Informationen zu einer historischen Karte zusammengesetzt werden und eine Vielzahl an Informationen über Gebäude, Straßen und historische Orte abgerufen werden. Eine erste Webanwendung wurde bereits implementiert, um die Geodaten eines ausgewählten Zeitraums als Karte anzuzeigen [1]. Als nächsten Schritt sollen die Karten ebenfalls auf dem Smartphone visualisiert werden können.

1.2 Zielsetzung

Ziel der Bachelorarbeit ist es die Daten aus der OHDM-Datenbank abzufragen und in einer Android Anwendung mit Osmdroid zu visualisieren. Ein zentraler Aspekt ist

hierbei, dass die Karten ohne Internetverbindung zur Verfügung stehen sollen. Ebenfalls soll es die Möglichkeit geben zwei Karten nebeneinander anzeigen zu lassen, um diese miteinander vergleichen zu können. Die heruntergeladenen Karten sollen Markierungen ermöglichen und verschiedene Darstellungsoptionen bieten.

Da die Datenbankoperationen zum Auslesen der Geodaten aufgrund der großen Anzahl von Daten einige Zeit dauern kann, soll eine Lösung gefunden werden, die Nutzer*innen zu benachrichtigen, sobald die gewünschte Karte heruntergeladen wurde. Einmal geladene Karten sollen auf dem Smartphone der Nutzer*innen archiviert werden, um eine schnelle wiederholte Abfrage zu ermöglichen.

Um die Kartendaten abfragen zu können, bedarf es einer entsprechenden Schnittstelle zur lokalen OHDM-Datenbank an der HTW. Serverseitig ist dies nicht Bestandteil der vorliegenden Arbeit.

1.3 Aufbau und Ablauf der Arbeit

Zunächst wird das OHDM-Projekt und das Export Tool der OHDM-Datenbank vorgestellt. Anschließend werden weitere Grundlagen zu Geodaten, Dateiformaten sowie Osmroid und der Mapsforge Bibliothek ausgearbeitet. Abgeschlossen werden die Grundlagen mit der Erläuterung von verwendeten Design Patterns. Diese bilden die Basis für die folgende Erfassung der Anforderungen an die Anwendung. Auf den Anforderungen basierend wird anschließend ein Konzept für die Benutzeroberfläche und die Softwarearchitektur der Anwendung ausgearbeitet, implementiert und getestet. Schlussendlich werden die Ergebnisse in einem Fazit zusammengefasst sowie Anregungen für Weiterentwicklungsmöglichkeiten gegeben.

2 Grundlagen

Im folgenden Kapitel werden die Grundlagen zu OHDM und dem Export Tool OHDMConverter erläutert. Anschließend wird die Architektur von Osmdroid erklärt und Bibliotheken für das offline Kartenrendering im Zusammenhang mit Osmdroid näher beleuchtet. Des Weiteren werden Geodaten und für die Arbeit wichtige Dateiformate sowie verwendete Design Patterns vorgestellt.

2.1 Open Historical Data Map (OHDM)

Das Open-Source-Projekt Open Historical Data Map (OHDM) wurde 2014 von Herrn Prof. Schwotzer gestartet und befasst sich mit der Zusammenführung und Verwaltung von historischen *Geodaten*. *Geodaten* sind Daten, die einer geografischen Lage zuordenbar sind [2]. Ideengeber für das Projekt war Open Street Map (OSM) [3], das aktuelle Geodaten zu einer Weltkarte zusammenstellt. Die Daten werden durch Mapping der OSM-Community immer wieder aktualisiert. Historische Daten hingegen werden nicht auf dem OSM-Datenserver gespeichert, sondern durch die neuen Daten der OSM-Community ausgetauscht. Dies bedeutet, dass historische Daten weder eingepflegt noch abgerufen werden können. Aus diesem Grund werden die OSM-Daten jährlich in die OHDM-Datenbank importiert [4] und es ermöglicht die Geodaten mit dem *OHMDImporttool* einzupflegen sowie mit dem Export Tool *OHDMConverter* zeitsensitiv als Karte abzufragen.

2.1.1 OHDMConverter

Der OHDMConverter ist ein Java-Programm, das serverseitig auf der OHDM-Datenbank ausgeführt werden kann, um Geodaten zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit als Karte zu generieren. Die erstellten Karten werden über den *OHDMConverter* als OSM-XML-Datei bereitgestellt. Als Parameter benötigt der

OHDMConverter unter anderem ein Datum und einen Dateinamen als String sowie den Kartenbereich als *WKT*. [5]

WKT ist ein verwendetes Schema für die Repräsentation von geometrischen Objekten im Raum als String. Dabei werden die einzelnen Punkte des Polygons als zweidimensionale kartesische (x,y) Koordinate angegeben. [6]

2.2 Osmdroid

Osmdroid ist ein Open-Source-Framework für die Einbindung von OSM-Karten in Android Anwendungen. Es ermöglicht Karten aus verschiedenen Quellen zu laden, sowie Marker, Linien und Polygone auf einer Karte abzubilden. Um all diese Funktionen bereitzustellen, wird die primäre Klasse *MapView* wie ein Android View in das Layout eingebunden [7].

Das *MapView* stellt Methoden bereit, die zum Beispiel das minimale und maximale Zoomlevel festlegen oder die derzeitige Position des Mittelpunktes der Karte wiedergeben. Eine der wichtigste Methode vom *MapView* sind die *setTileProvider(MapTileProviderBase base)* und die *setTileSource(ITileSource TileSource)* Methoden, die bestimmen von wo und wie die angezeigten Kartendaten geladen werden.

2.2.1 Modular Tile Provider Architektur

Die *Modular Tile Provider Architektur* von Osmdroid verwaltet die Kacheln (englisch „tiles“) in der Kartenanwendung, die zur Darstellung der Karte verwendet werden.

Es besteht aus verschiedenen Modulen, die Kacheln von verschiedenen Quellen laden und verwalten können. Dies ermöglicht es flexibel auf verschiedene Arten von Kacheln zuzugreifen und sie in der Karte anzuzeigen. [8]

Die Hauptkomponenten der Architektur sind der *Tile Provider* und die *Tile Source*. Der *Tile Provider* bestimmt, wie und woher die Kacheln für die Karte geladen werden.

In der Modular Tile Provider Architektur erben alle Tile Provider von der abstrakten Basisklasse *MapTileProviderBase*. Die *MapTileProviderBase* stellt wichtige Methoden für das Verwalten der Kacheln einer Karte bereit. Dies beinhaltet das Setzen einer *Tile Source* für den Tile Provider und das Verwalten eines Caches für geladene Kacheln [8,9].

Zusätzlich implementiert die *MapTileProviderBase* das *IMapTileProviderCallback* Interface, um Callback Methoden über die Kachelanfrage zu verarbeiten [9]. Osmroid unterstützt von sich aus eine Vielzahl unterschiedlicher *Tile Provider*, die durch das *MapTileProviderArray* nacheinander abgefragt werden, sobald Kacheln angefragt werden und sich keine Kachel im Cache befindet (siehe Abbildung 1) [8,10]. Wenn ein Tile Provider eine Kachel bereitstellen kann, wird diese als *InputStream* an das *MapTileProviderArray* ausgegeben [8]. Das *MapTileProviderArray*, leitet die Ergebnisse der Abfrage an die *MapTileProviderBase* weiter [10].

Abbildung 1: Abhängigkeitsdiagramm des *MapTileProviderArray* [8]

Jeder Tile Provider benötigt außerdem eine *Tile Source*. Die *Tile Source* stellt Informationen wie zum Beispiel das minimale und maximale Zoomlevel der Kacheln, die Kachelgröße in Pixeln und den Speicherort über die vorliegenden Kacheln bereit [9]. Des Weiteren werden Rendering Services in einer *Tile Source* bereitgestellt, die aus den vorliegenden Kacheln ein *Drawable* erstellen [8]. Die *Tile Source* kann wie der Tile Provider lokal im Speicher oder als online Quelle wie z.B. Mapnik oder Mapbox vorliegen. Alle *Tile Sources* erben von der *BitmapTileSourceBase* (siehe Abbildung 2), die das *ITileSource* Interface implementiert, um die genannten Basisfunktionen

bereitzustellen [8,11].

Abbildung 2: Abhängigkeitsdiagramm der BitmapTileSourceBase [11]

Osmdroid stellt eine weitere Klasse *TileSourceFactory* zur schnellen Konfiguration des Kartenrenderings zur Verfügung. Die *TileSourceFactory* kann für verschiedene Kartenanbieter wie Mapnik automatisch eine *BitmapTileSource* instanzieren, sobald sie als Tile Source für ein MapView deklariert wurde [12].

2.2.2 Overlays

Overlays bezeichnen in der Geografie die Überlagerung von zwei Datensätzen mit demselben Bezugssystem [13]. Im Kontext von Osmdroid ist grundsätzlich ein *TilesOverlay* im MapView vorhanden, um die Kacheln über den Tile Provider im MapView darzustellen [8,14]. Des Weiteren ermöglichen *Overlays* Marker, Linien, Polygone, Icons etc. auf einer Karte abzubilden sowie der Karte benötigte Funktionen zur Verfügung zu stellen [15].

Die *Overlay* Klasse in Osmdroid hat mehrere Subklassen wie zum Beispiel dem *MapEventOverlay*, das Klickevents auf der Karte erfasst oder dem *OverlayWithIW*, das es zulässt klickbare Icons mit einem Informationsfeld auf festgelegten Positionen auf der Karte anzuzeigen [16].

Mit Hilfe der *getOverlays()* Methode kann auf die Liste der Overlays eines MapViews

zugegriffen werden sowie neue Overlays hinzugefügt und entfernt werden [16]. Die Reihenfolge der Overlays ist dabei entscheidend. Das Overlay mit dem Index 0 wird als Erstes auf dem MapView aufgelegt. Das MapEventOverlay sollte deshalb als Erstes eingefügt werden, um andere Overlays von einzelnen Objekten nicht zu überlagern.

2.3 OSMbonuspack

OSMbonuspack ist eine Android Bibliothek, welche als Erweiterung für Osmdroid über Jitpack, einem Werkzeug zur Veröffentlichung von Java und Android Bibliotheken, integriert werden kann [17]. Das Erstellen von Markierungen wurde bereits von Osmdroid direkt übernommen [15]. Es bietet jedoch viele weitere Funktionen wie z.B. eine API zur Nutzung von *Novinativ*, einem Geocoding-Werkzeug, welches die geografische Lage von Orten aus der OSM-Datenbank abfragt. Weitere Informationen folgen unter Abschnitt 5.4.4 Geocoding.

2.4 Mapsforge

Mapsforge ist ebenfalls eine Open-Source Bibliothek, die das Rendern von Vektorkarten auf Smartphones ermöglicht [18]. Osmdroid unterstützt für Mapsforge einen eigenen *MapsForgeTileProvider* und eine *MapsForgeTileSource* (siehe Abbildung 1 und Abbildung 2).

Für die Einbindung in Osmdroid gibt es für Mapsforge drei Bibliotheken *mapsforge-map-android*, *mapsforge-map* und *mapsforge-themes*. Diese bieten Klassen wie die *AndroidGraphicFactory* und das *AssetsRenderTheme* sowie das Interface *XMLRendertheme*, die die Vorteile des schnellen Renderings von Karten durch Mapsforge in Osmdroid verfügbar machen. Die *AndroidGraphicFactory* erstellt aus den Kartendaten, die zugehörigen Vektorgrafiken und verwaltet den Tile Cache für das flüssige Darstellen der Karten und Symbole [19].

2.4.1 Renderthemes

Renderthemes sind XML-Dateien die allgemeine Darstellungsregeln der Geoobjekte festlegen [20]. Je nach Typen eines Geoobjektes werden verschiedene Farben, Linienarten- und stärken verwendet.

Verschiedene Wege wie Radwege, Autobahnen, Wanderwege etc. können somit auf der Karte durch ihr Aussehen voneinander unterschieden werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit Icons auf der Karte zu laden, die über den `src`-Tag auf den Speicherort der zugehörigen SVG-Datei zeigen.

Es gibt verschiedene Versionen von *Renderthemes*. *Renderthemes v4* und die neusten *Renderthemes v5* werden von *Mapsforge* empfohlen [20]. Über die *mapsforge-themes* Bibliothek werden zwei *v5* *Renderthemes* und ihre Symbole und Patterns als SVGs bereitgestellt, die für die Darstellung von Karten genutzt werden können [21]. Zur Kompatibilität der unterschiedlichen *Renderthemes* mit unterschiedlichen Kartenversionen sind keine weiteren Informationen zu finden.

Über den *AssetsRenderTheme(AssetManager assetmanager, String relativePathPrefix, String fileName)* Konstruktor können eigene *Renderthemes* aus dem *Assets* Ordner im internen Speicher als *XMLRendertheme* für das Rendern der Karte festgelegt werden [22]. Das *XMLRenderTheme* wird anschließend als Parameter mit in den Konstruktor der *TileSource* übergeben, um die Karte nach ihren Regeln darzustellen. Zum Rendern der für die Icons festgelegten Scalable Vector Graphics (SVG) aus dem XML-Format wird in *Mapsforge* für Android die *Androidsvg* Bibliothek verwendet [20]. *Androidsvg* unterstützt das Laden von *SVG Tiny*, das eine reduzierte Version des SVG für Smartphones ist, um sie effizienter Parsen zu können [23, 24]. Bei *Mapsforge* werden die SVGs als PNGs in den Gerätespeicher geladen, wenn sie auf der Karte gebraucht werden und sind dann für weitere Abrufe verfügbar[20].

2.5 Geodaten

Geodaten sind Daten, denen eine räumliche Lage zugeordnet werden kann [2]. Die räumliche Lage der Geodaten wird als Georeferenz bezeichnet. Laut dem Geoportal

Rheinland-Pfalz 2020 sind 90% aller Daten Geodaten, da sie in ihren Metadaten einen Raumbezug haben [2]. Geodaten können grundsätzlich aus zwei unterschiedlichen Dateitypen als Karten dargestellt werden, *Vektordaten* und *Rasterdaten*.

Vektordaten beschreiben *Geoobjekte* aus den Grundformen Punkt, Linie und Polygon, die im Zusammenhang mit Geodaten aus Longitude und Latitude sowie weiteren Attributen zur Beschreibung des Geoobjekts bestehen [25]. *Geoobjekte* sind z.B. Flüsse, Gebäude, Straßen und andere Objekte, die auf der Karte abgebildet werden.

Im Gegensatz dazu bestehen *Rasterdaten* aus einem Raster von Pixeln (siehe Abbildung 3) [25].

Abbildung 3: Rasterdaten vs. Vektordaten [26]

Vektordaten können ohne Qualitätsverlust skaliert werden, da sie aus geometrischen Objekten bestehen, die ihre Form beibehalten, wenn sie vergrößert oder verkleinert werden [25]. Rasterdaten hingegen können beim Skalieren verpixelt oder verschwommen aussehen, da sie aus einer festen Anzahl von Pixeln bestehen [25].

Des Weiteren benötigen Vektordaten einen geringeren Speicherbedarf als Rasterdaten [26].

2.5.1 OSM-XML-Dateiformat

Die Geodaten des OHDM-Servers können als OSM-XML-Datei über den

OHDMConverter heruntergeladen werden [5].

Das OSM-XML-Dateiformat wurden von der OSM-Community entwickelt und wird verwendet, um geografische Daten zu speichern und zur Verfügung zu stellen. Gekennzeichnet ist es mit der *.osm* Endung. Es basiert auf der Extensible Markup Language (XML), das die Daten in einem strukturierten und menschenlesbaren Format speichert.[27]

Das OSM-XML-Dateiformat verwendet verschiedene Elemente und Attribute, um geografische Objekte wie Gebäude und Straßen zu beschreiben. Jedes Objekt wird durch ein XML-Element dargestellt, das zugehörige Attribute enthält, die spezifische Informationen über das Objekt bereitstellen [27].

2.5.2 MAP-Dateiformat

Das *Mapforge Binary Map File Format (MAP-Format)* ist ein von Mapforge entwickeltes binäres Vektordatenformat. Dadurch, dass die Kartendaten binär abgespeichert werden, wird schnelles Rendern von Geodaten auf Geräten mit wenig Rechenleistung und Speicherkapazitäten ermöglicht [28].

Um die Karte beim Zoomen und Verschieben auf der Benutzeroberfläche zu erzeugen, wird für jedes Zoomlevel ein Unterordner angelegt, der für jede Kachel der momentanen *Bounding Box* ihre Punkte, Linien und *POIs* speichert [28]. Eine *Bounding Box* beschreibt den zu sehenden rechteckigen Ausschnitt der Karte, der durch die maximalen und minimalen Latitude und Longitude der Karte definiert wird. *POIs* ist eine Abkürzung für Point of Interest und beschreibt relevante Geoobjekte auf der Karte wie zum Beispiel Sehenswürdigkeiten, Gebäude oder auch eine Parkbank. Die Reihenfolge der Kacheln wird wie bei Bildpixeln, fortlaufend nach Reihe und Spalte festgelegt [28].

2.6 Design Patterns

Design Patterns sind Lösungsmuster für häufig auftretende Problemstellungen in Softwarearchitekturen [29, S.1]. Die folgend erläuterten Design Patterns wurden bei der Implementierung der Anwendung genutzt.

2.6.1 MVVM

Das MVVM-Muster (Model-View-ViewModel) ist ein Architekturmuster, das darauf abzielt, die einzelnen Komponenten einer Anwendung weitestgehend voneinander abzugrenzen, um die Wartbarkeit, Testbarkeit und Erweiterbarkeit der Anwendung zu verbessern.

Das MVVM-Muster besteht aus drei Hauptkomponenten: dem *Modell*, dem *View* und dem *ViewModel*. Das *Modell* übernimmt die Datenhaltung der Anwendung. Das *View* ist die Benutzeroberfläche, über die der Benutzer mit der Anwendung interagiert und das *ViewModel* enthält die Geschäftslogik. Dadurch dass die Kommunikation zwischen View und Model in das ViewModel ausgelagert wird, können die Verantwortungen unabhängig voneinander getestet werden. Das Modell verarbeitet erhaltene Daten des ViewModels und gibt die Ergebnisse an dieses zurück. Das ViewModel bereitet daraufhin das erhaltene Ergebnis auf, um sie wiederum an das View zur Darstellung auf der Benutzeroberfläche weiterzuleiten. [30]

2.6.2 Facade Pattern

Das *Facade Pattern* ist ein Entwurfsmuster, das für eine Gruppe von Subsystemen eine einzige Schnittstelle bietet, um die Verwendung der Komponente zu vereinfachen und komplexere Strukturen zu verbergen.

Die Implementierung erfolgt durch Programmierung einer Klasse, der *Facade*, die den einzigen Zugang zu allen wichtigen Funktionalitäten der darunterliegenden Klassen bietet. Auf die dahinterliegenden Klassen kann von außen nicht zugegriffen werden, da alle Details ihrer Implementierung hinter der Fassade verborgen bleiben.

[29, S.185 ff.]

2.6.3 Singleton Pattern

Das *Singleton Pattern* ist ein Entwurfsmuster, das sicherstellt, dass eine Klasse nur eine einzige Instanz hat.

Dies sorgt dafür, dass alle Komponente der Software nur diese eine Instanz verwenden kann und verhindert Konflikte durch unbeabsichtigte Duplizierung. Besonders bei dem Zugriff auf gemeinsame Ressourcen soll meist nur eine Version zum Beispiel einer Datei oder einer ganzen Datenbank existieren.

Die Implementierung des *Singleton Patterns* erfolgt durch eine statische Methode, welche bei Aufruf prüft, ob bereits eine Instanz in einer statischen Variable in der Klasse hinterlegt ist und zurückgegeben werden kann oder ob vorher eine Instanz erstellt werden soll. Der Konstruktor selbst wird als privat deklariert und kann somit nicht mehr von außen aufgerufen werden. [29, S.127 ff.]

2.6.4 Observer Pattern

Das *Observer Pattern* wird eingesetzt, um Objekte zu informieren, dass eine Zustandsveränderung eines anderen Objektes stattgefunden hat. Es gibt mindestens zwei Objekte, das *Subjekt* und den *Observer* (deutsch: Beobachter). Das *Subjekt* ist der Benachrichtiger und der *Observer* der Benachrichtigte.

Umgesetzt werden kann das Pattern zum Beispiel durch ein Interface, das von den Observern implementiert wird und bei Aufruf der Methode im Subjekt die implementierte Funktion ausführt. In seiner Ursprungsform besitzt das Subjekt, das seine Observer über Veränderungen informiert, zusätzlich über eine Klassenvariable, die die Observer aufführt. [29, S. 293 ff.]

2.6.5 Factory Method Pattern

Das *Factory Method Pattern* kann verwendet werden, um verschiedene Objekte mit ähnlichen Eigenschaften über eine gemeinsame Klasse zu instanziiieren.

Das *Factory Method Pattern* koppelt dabei die Implementierung der Klasse von ihrer Instanziierung ab.

Die Objekterstellung erfolgt nicht durch direkten Aufruf der Klasse, sondern über eine Methode in der *Factory* Klasse. In der *Factory* Klasse wird eine Methode aufgerufen, welche verschiedene Subklassen für die Instanziierung der Objekte aufrufen kann, da sie alle das gemeinsame Interface implementieren oder von der gleichen Oberklasse erben. [29, S. 107 ff.]

Gleichzeitig kann die Endkopplung von Implementierung und Instanziierung dazu genutzt werden, Objekte aus privaten Klassen über ein Interface zu erstellen, ohne ihre Implementierung von außen offen zugänglich zu machen.

3 Anforderungen

Im folgenden Abschnitt werden funktionale und nichtfunktionale Anforderungen an die Android Anwendung erfasst. Die Zielgruppe der Android Anwendung sind Geolog*innen, Historiker*innen, Archäolog*innen, und weitere Geschichts- und Geografie interessierte Menschen, die Karten aus unterschiedlichen Zeiten sichten und miteinander vergleichen möchten, ohne auf eine Internetverbindung angewiesen zu sein.

3.1 Funktionale Anforderungen

- Nutzer*innen sollen Karten durch Auswählen eines Kartenbereiches und eines Zeitpunktes herunterladen können.
- Nutzer*innen sollen Orte durch Eingabe eines Suchbegriffes in einer Suchleiste leichter finden.
- Nutzer*innen sollen die Karten offline ansehen und bearbeiten können.
- Nutzer*innen sollen übersichtlich auf die heruntergeladenen Karten zugreifen können, um sie einzusehen, zu löschen und zu gruppieren.
- Nutzer*innen sollen Karten miteinander vergleichen können.
- Nutzer*innen sollen Markierungen vornehmen können.
- Nutzer*innen sollen darüber informiert werden, wenn angefragte Karten offline zur Ansicht bereitstehen.

3.2 Nichtfunktionale Anforderungen

- Die Karten sollen schnell geladen werden.
- Die Karten sollen möglichst wenig Speicherplatz in Anspruch nehmen.
- Die Benutzeroberfläche soll intuitiv gestaltet sein.
- Die Kartenoberfläche soll möglichst viel der Bildschirmfläche einnehmen.

4 Konzept

In diesem Kapitel wird ein Konzept für die Benutzeroberfläche und die Softwarearchitektur erstellt, um die ermittelten Anforderungen des vorherigen Kapitels umzusetzen. Das entworfene Konzept dient als Grundlage für die Implementierung der Android Anwendung im darauffolgenden Kapitel.

4.1 Benutzeroberfläche

Die ersten visuellen Entwürfe der Benutzeroberfläche wurde in Figma erstellt. Es handelt sich hierbei um ein Interface Designtool, welches unter anderem für die Erstellung von *Mockups* genutzt wird. *Mockups* sind nicht funktionelle Designentwürfe, um eine erste visuelle Idee der zu implementierenden Anwendung zu bekommen, Designentscheidungen zu treffen und die Usability, der Oberfläche zu evaluieren. Die Benutzeroberfläche greift alle funktionalen Anforderungen gegenüber den Nutzer*innen der Anwendung aus den Anforderungen auf.

Jede der folgenden Screens soll durch eine eigene *Activity* implementiert werden. *Activities* sind grundlegende Bestandteile einer Android Anwendung. Ihr Lebenszyklus ist durch Callbackmethoden dem Android Betriebssystem zugänglich und ermöglicht hierdurch das Starten, Pausieren und Beenden von *Activities* sowie das Zusammensetzen mehrerer *Activities* zu navigierbaren Anwendungen [31].

4.1.1 Menü-Screen

Abbildung 4: Mockup des Menü-Screens der OHDM MapViewer App

Der Menü-Screen (siehe Abbildung 4) ist der Einstiegspunkt in die Anwendung. Nutzer*innen sollen über diesen auf alle Hauptfunktionen der Anwendung zugreifen können. Diese sind das Downloaden von Karten, das Anzeigen von Karten, das Anzeigen des Kartenarchivs sowie die Einstellungen zum Ändern des Kartenstils. Jede Funktion soll durch entsprechende Icons und eine kurzen Beschreibungstext gekennzeichnet werden, um Nutzer*innen eine leichte und übersichtliche Navigation zu ermöglichen. Durch Klicken auf eine Menükarte, sollen Nutzer*innen zur entsprechenden Aktivität gelangen.

Durch die Einbindung eines Menü-Screens soll auf eine Navigationsleiste verzichtet werden können. Dies ermöglicht die Anforderung die angezeigten Karten größtmöglich darstellen zu können.

4.1.2 Download-Screen

Abbildung 5: Mockup des Download-Screens der OHDM MapViewer App

Auf dem Download-Screen (siehe Abbildung 5) sollen Nutzer*innen gewünschte Karten herunterladen können. Über eine Suchleiste soll nach Städten, Ländern und anderen POIs gesucht werden können. Die Ergebnisse sollen nach Absenden der Suchanfrage in einem Pop-up Fenster angezeigt und nach Auswahl eines Ortes als Markierung auf der Karte erscheinen. Sobald sich Nutzer*innen für einen Bereich entschieden haben, soll mit langem Klicken auf einen Punkt auf der Karte ein rotes Rechteck erscheinen, das den Downloadbereich für die Nutzer*innen visuell eingrenzt. Mit Hilfe eines Sliders soll es Nutzer*innen möglich sein den Downloadbereich zu vergrößern oder zu verkleinern. Sobald das rote Rechteck den Downloadbereich eingrenzt, sollen zwei Knöpfe erscheinen, die es Nutzer*innen ermöglicht den ausgesuchten Bereich zu bestätigen, um zur nächsten Aktivität zu gelangen oder zu verwerfen, um eine neue Auswahl zu treffen. Des Weiteren soll es Nutzer*innen möglich sein ihre eigene Position auf der Karte über einen GPS-Knopf markieren zu lassen.

4.1.3 Add-Screen

Abbildung 6: Mockup des Add-Screens der OHDM MapViewer App

Nutzer*innen sollen nach Bestätigung des Downloadbereiches auf den Add-Screen (siehe Abbildung 6) weitergeleitet werden. Im Add-Screen sollen Nutzer*innen der Karte einen Titel zuteilen und einen Ordner zuweisen können. Soweit bereits Ordner bestehen, soll der Nutzer auf Klick eines Ordnericons, einen Ordner aus ihrer Liste auswählen können. Des Weiteren sollen Nutzer*innen den gewünschten Zeitpunkt der Karte über einen Kalender auswählen können. Falls Nutzer*innen keinen Titel für die Karte ausgewählt haben, soll bei Bestätigung eine Pop-up Nachricht erscheinen, die Nutzer*innen bittet einen Titel festzulegen. Das Festlegen eines Ordners für die Karte soll hingegen optional sein.

4.1.4 Map-Screen

Abbildung 7: Mockups des Map-Screens der OHDM MapViewer App

Der Map-Screen soll heruntergeladene Karten auf dem Gerät darstellen. Nutzer*innen sollen entweder durch Anklicken einer gewünschten Karte aus dem Archiv oder über den Menü-Screen auf diesen zugreifen können. Bei der Navigation aus dem Menü-Screen soll die zuletzt geöffnete Karte aufgerufen werden. Durch langes Klicken auf einen Kartenpunkt sollen Nutzer*innen eine Markierung setzen können. Auf Klicken der Markierung soll sich ein Informationsfenster zur Markierung öffnen, indem Nutzer*innen einen Titel, Informationen und eine Markierungsfarbe aus einer Farbliste für die Markierung wählen können. Beim nächsten Laden der Karte sollen die markierten Orte und ihre gespeicherten Informationen wieder in die Karte geladen werden. Die Markierungen sollen ebenfalls durch einen Löschknopf im Informationsfenster entfernt werden können. Sobald Nutzer*innen mindestens zwei Karten heruntergeladen haben, soll es möglich sein zwei Karten nebeneinander darstellen zu können. Hierzu sollen Nutzer*innen über einen Plus-Knopf in einem Pop-up Fenster aus allen weiteren Karten, abzüglich der bereits geöffneten Karte, eine zweite Karte auswählen können.

4.1.5 Archive-Screen

Abbildung 8: Mockup des Archive-Screens der OHDM MapViewer App

Der Archive-Screen soll dazu dienen heruntergeladene und herunterladende Karten übersichtlich einsehen zu können. Er soll aus drei Bereichen bestehen. Dem *Recents* Bereich, der die drei zuletzt geöffneten Karten anzeigen soll, dem *Folders* Bereich, der erstellte Ordner anzeigen soll, sowie dem *All Maps* Bereich in dem alle Karten alphabetisch geordnet aufgelistet werden sollen. Heruntergeladene Karten sollen auf Klick geöffnet werden können. Auf langen Klick soll sich ein Kontextmenü öffnen aus dem Nutzer*innen die Karte oder den Ordner entweder umbenennen oder löschen können. Falls Nutzer*innen einen anderen Ordner für die Karte wählen wollen, sollte dies ebenfalls aus dem Kontextmenü möglich sein. Beide Funktionen sollen für noch nicht heruntergeladene Karten deaktiviert sein. Des Weiteren soll es möglich sein über eine *Hinzufügen-Karte*, die hinter den Karten im All Maps Bereich erscheint, direkt in die *DownloadActivity* zu gelangen.

4.1.6 Settings-Screen

Abbildung 9: Mockup des Settings-Screens der OHDM MapViewer App

Der Settings-Screen soll dazu dienen die Karten im gewünschten Stil anzeigen zu lassen. Aus einer Liste sollen Nutzer*innen das gewünschte Rendertheme auswählen. Die Einstellung des Themes soll auch nach Neustart der Anwendung erhalten bleiben.

4.2 Systemarchitektur

Die Systemarchitektur wurde nach dem MVVM-Architekturmuster entworfen, um die genannten Vorteile der Testbarkeit und Erweiterbarkeit zu gewährleisten.

Die *MapViewModel* Komponente ist demnach für die Persistenz der Kartendaten und Benutzereinstellungen zuständig. Die *MapViewViewModel* Komponente fragt die gespeicherten Daten aus dem *MapViewModel* ab, bereitet die Daten für die Visualisierung auf und übergibt die Daten der *MapViewView* Komponente.

Des Weiteren werden die Daten aus der *MapViewView* Komponente in die *MapViewViewModel* Komponente für das *MapViewModel* umformatiert und weitergeleitet sowie weitere Funktionen wie das Erstellen von Notifikationen umgesetzt.

Das *MapViewViewModel* interagiert zusätzlich mit der *ServerCommunication*

Komponente. Die *ServerCommunication* Komponente, bildet die Schnittstelle zur OHDM-Datenbank und *Novinatim* für das Abfragen der geographischen Lagen von Orten über die Suchleiste der *DownloadActivity*.

Alle Komponenten sollen mit Hilfe des Facade und des Factory Patterns, aufgrund der in den Grundlagen genannten Vorteile von den restlichen Komponenten abgegrenzt werden.

Abbildung 10: Komponentendiagramm der OHDM MapViewer App

4.3 Offline Karten

Ausschlaggebend für die Konzeption des Datenmanagements ist das offline Kartenrendering.

Die durch den OHDMConverter erstellten Kartendaten werden als OSM-XML-Datei erstellt. Für OSM-XML Dateien gibt es für Osmdroid jedoch keine direkte Unterstützung, um die Kartendaten zu rendern.

In der OHDM MapViewer App wurde sich daher für das Kartenrendering mittels Mapsforge als Tile Provider entschieden. Wie in Abschnitt 2.4 Mapsforge erläutert, verspricht es ein schnelles, ressourcensparendes Rendering der Kartendaten und wird bereits in Osmdroid unterstützt. Ein weiterer Entscheidungsgrund für Mapsforge war, dass die benötigten Mapsforge MAP-Dateien aus OSM-XML Dateien erstellt werden können. Da das Parsen der Kartendatei eine zu hohe Ressourcenbelastung auf dem Smartphone darstellen würde, soll das Parsen serverseitig erfolgen.

4.3.1 Serverseitiges Parsen der Kartendatei

Die OSM-XML-Datei muss zum Rendern durch Mapsforge in das MAP-Datei Format geparkt werden. Zum Parsen der OSM-XML-Datei kann *OSMosis* in Verbindung mit dem Mapsforge MapWriter Plugin verwendet werden. *OSMosis* ist ein Java Kommandozeilentool, das OSM-Daten unter anderem sortieren, kürzen und in andere Formate parsen kann [32].

Das MapWriter Plugin von Mapsforge kann in OSMosis als Plugin eingebunden werden und über eine Kommandozeilenangabe¹ den Konvertierungsprozess starten [33].

4.4 Datenmanagement

Aus der Anforderungsanalyse ergeben sich zwei Datenklassen, die in der Anwendung

¹ Code für die Kommandozeile: `osmosis --read-xml file="berlin.osm" --write-mapsforge file="berlin.map"`

grundsätzlich vorhanden sein müssen: Karten und Marker. Dabei besteht eine enge Abhängigkeit von Markern gegenüber Karten, weshalb sie als eigene Objektvariable mit in Kartenobjekte eingebunden werden sollen. Für die Umsetzung eines übersichtlichen Kartenarchivs brauchen Kartenobjekte zusätzlich eine Ordner Objektvariable, um Karten zu gruppieren.

Die einzelnen Kartenobjekte sollen in der *MapViewModel* Komponente zur Bearbeitung in einer Arrayliste gespeichert werden, die durch eine Subkomponente dem *FileManager* in eine Textdatei persistiert werden soll. Laut Android ist das Laden aus dem internen Speicher der Anwendung am effizientesten und verlässlichsten, sodass es besonders beim Starten der *ArchiveActivity* keine Verzögerungen gibt [34].

Die definierten Auswahlkriterien zeigen, dass die Nutzung einer Textdatei für die Speicherung der Kartendaten ausreichend ist, da weder Datenbankzugriffe durch mehrere Nutzer synchronisiert werden müssen noch die Datenmenge in den Kartenobjekten einer komplexen Datenstruktur bedarf.

Da das Kartenrendering mit Mapsforge durchgeführt wird und somit aus einer einzelnen MAP-Datei für jede Karte geladen werden, ist ebenfalls keine SQLite Datenbank für das Rendern der Karten nötig.

Die Kartendateien für Mapsforge sind durch ihr binäres Format zwar kleiner als die dazugehörigen OSM-XML Dateien, können je nach Größe des Kartenbereichs jedoch trotzdem viel Speicherplatz beanspruchen. Aus diesem Grund sollen die Kartendateien im externen Speicher gespeichert werden und über ihren im dazugehörigem Kartenobjekt hinterlegten Dateipfad referenziert werden können.

4.5 Download der Kartendateien

Die OHDM MapViewer App soll eine Schnittstelle zur OHDM-Datenbank besitzen, um Kartendaten anzufragen und herunterzuladen. Die initiale Anfrage der Kartendatei soll mittels HTTP erfolgen und den *OHDMConverter* mit den übergebenen Kartenparametern starten. Sobald die Kartendatei erstellt wurde, soll die App darüber informiert werden.

Es gibt mehrere Möglichkeiten den Client über die bereitstehende Kartendatei auf dem

Datenbankserver zu informieren. Eine Möglichkeit wäre das *Polling*. *Polling*, ist das wiederholte Senden von Anfragen an den Server über den Status der Kartendatei. Diese Methode ist jedoch ineffizient, da dies das Netzwerk durch die wiederholten Anfragen mit geringer Erfolgsrate überlasten kann.

Andere Methoden wie das *Long Polling*, bei dem die Verbindung durch den Server pausiert wird bis die Kartendatei zur Übertragung zur Verfügung steht oder eine *WebSocket Verbindung*, die eine bidirektionale Verbindung zwischen Client und Server aufrechterhalten kann, könnten die Dauer der Kartenerstellung überbrücken. Der Nachteil der beiden Mechanismen ist jedoch, dass der Server überlastet werden kann, da viele Verbindungen aufrechtgehalten werden müssen, wenn mehrere Nutzer*innen zur selben Zeit Kartendaten herunterladen.

Des Weiteren kann die OHDM MapViewer Anwendung diese Verbindungen nicht dauerhaft im Hintergrund aufrechterhalten, da laufende *Services* ohne eine im Vordergrund laufende Instanz der Anwendung seit Android 11 weiter eingeschränkt wurden. Android *Services* verfügen über kein User Interface und laufen im Hintergrund ab [35]. Zur Minimierung der Ressourcenbelastung werden die Background Services, daher nach einiger Zeit durch das Android Betriebssystem terminiert [35].

Es müsste somit trotzdem bei längerer Dauer der Kartenerstellung wiederholt eine neue Verbindung zum Server aufgebaut werden und die Vorteile des Long Polling oder einer WebSocket Verbindung könnten nicht genutzt werden.

Die effizienteste Methode zur Benachrichtigung der OHDM MapViewer Anwendung sind daher *Push Notifications*. *Push Notifications* sind Benachrichtigungen, die vom Server an Clients gesendet werden, um Clients über wichtige Veränderung auf dem Server zu informieren. Dies können neue Einträge, Updates oder in diesem Fall die zur Verfügung stehende Kartendatei sein.

Sobald die Anwendung eine Information über die erstelle Kartendatei erhält, soll eine SFTP-Verbindung zum Server aufgebaut werden und die Kartendatei in den externen Speicher des Smartphones importiert werden.

Die gesamte Server Kommunikation soll in der *ServerCommunication* Komponente erfolgen.

Abbildung 11: Verteilungsdiagramm der OHDM MapViewer App

4.5.1 Zugriffserlaubnisse

Bestimmte Zugriffe auf Gerätevariablen und -orte benötigen auf Androidgeräten die Erlaubnis des Geräteinhabers. Dies verhindert, dass Anwendungen ohne Wissen der Nutzer*innen auf sensible Daten wie den Gerätestandort oder Dokumente, Fotos und andere Medien zugreifen können, aber auch keine Internetverbindung herstellen können.

In Android wird zwischen zwei Erlaubnissen unterschieden, *install-time permissions* und *runtime permission*. Beide der Erlaubnisse müssen im Manifest entsprechend deklariert werden.

Install-time permissions sind Erlaubnisse, die direkt bei Installation durch das Android Betriebssystem genehmigt werden [36]. Nutzer*innen stimmen durch Downloaden der Anwendung automatisch zu die notwendigen Zugriffe zu gewähren. Dies sind in der OHDM MapViewer Anwendung die INTERNET und die NETWORK_ACCESS Erlaubnis, die notwendig sind, um in der *DownloadActivity* die aktuelle Karte über den Mapnik Server zu laden und das Suchen von Orten über die Suchleiste zu ermöglichen.

Runtime permissions hingegen müssen zusätzlich in der Anwendung genehmigt werden. Dazu zählen in der OHDM MapViewer Anwendung die `MANAGE_EXTERNAL_STORAGE` Erlaubnis, um die Kartendateien im externen Speicher auszulesen, sowie die `ACCESS_COARSE_LOCATION` Erlaubnis, um in der *DownloadActivity*, den derzeitigen Standort der Nutzer*innen zu markieren.

Seit Android 11 hat Android seine Erlaubnisregelungen geändert und den Zugriff auf Dateien und Services außerhalb der Anwendung weiter erschwert. Um Zugriff auf Gerätespeicher außerhalb des internen Speichers der Anwendung zu erhalten, wird die `MANAGE_EXTERNAL_STORAGE` Erlaubnis benötigt. Da diese Erlaubnis jedoch das Auslesen aller Dateien der Nutzer*innen ermöglicht, werden nur spezielle Anwendungen wie zum Beispiel Dateimanagementanwendungen mit dieser Erlaubnis im Google Playstore zugelassen [37].

Eine Zulassung der OHDM MapViewer Anwendung zur Veröffentlichung im Google Playstore ist somit ausgeschlossen. Da eine Veröffentlichung momentan nicht vorgesehen ist, wurde diese Einschränkung für die Benutzerfreundlichkeit der Anwendung hingenommen.

Falls zu einem späteren Zeitpunkt eine Veröffentlichung im Google Playstore erwünscht ist, kann mit Hilfe einer expliziten Auswahl der gewünschten Kartendatei aus dem Dateisystem der Nutzer*innen, der Ausschluss umgangen werden. Alle genannten runtime Permissions außer die `ACCESS_COARSE_LOCATION` sollen in der *MenuActivity* auf Klick einer Menüoption abgefragt werden. Die `MANAGE_EXTERNAL_STORAGE` Erlaubnis soll bereits in der `onCreate()` Methode angefragt werden, da ohne sie die Anwendung nicht funktionsfähig ist. Die `ACCESS_COARSE_LOCATION` soll hingegen in der *DownloadActivity* abgefragt werden, sobald der GPS-Knopf durch Nutzer*innen betätigt wird.

5 Implementierung

Nachfolgend wird die Implementierung des im vorherigen Kapitel erstellten Konzepts komponentenweise erläutert. Dabei wird die detaillierte Beschreibung der Implementierung auf die Kernfunktionalitäten beschränkt. Der Quellcode ist unter folgendem Link auf Github verfügbar:

<https://github.com/AntjeSt/OHDMMMapViewApp.git>

Alle Komponenten wurden in Verwendung des Facade und des Factory Method Patterns erstellt. Die Komponenten besitzen daher eine Factoryklasse, die über jeweilige *produceInstance()* Methoden, das Interface der jeweiligen Facadeklasse mit ihrer Implementierung zurückgibt. Von außerhalb kann auf die Komponenten demnach nur auf die im Fassaden Interface definierten Methoden zugegriffen werden und keine Instanzen der Fassadenimplementierung erstellt werden.

5.1 MapViewerModel

Die *MapViewerModel* Komponente ist für die Datenhaltung der Kartendaten zuständig und implementiert die beiden Klassen *Map* und *OHDMMarker* (siehe Abbildung 12).

Abbildung 12: Abhängigkeitsdiagramm der MapViewerModel Komponente

5.1.1 Kartenobjekte

Die *Map* Klasse (siehe Abbildung 13) definiert alle Kartenobjekte, die in der OHDM MapViewer Anwendung verwendet werden. Jedes Kartenobjekt muss zwangsläufig einen Titel, ein Datum und eine Karten-ID erhalten. Der Titel und das Datum werden als Parameter an den Konstruktor übergeben. Die eindeutige numerische Karten-ID wird bei Erstellung des Kartenobjektes generiert. Eine eindeutige Karten-ID gestattet das Löschen und Verändern eines Kartenobjekts, auch wenn sich andere Werte, wie der Name der Karte, ändern. Des Weiteren können Nutzer*innen beim Erstellen einer neuen Karte einen Ordner für die Karte auswählen oder erstellen. Falls der Karte ein Ordner zugewiesen wird, kann dieser über einen zweiten Konstruktor als String Parameter übergeben werden.

Der eindeutige Kartendateipfad, *mapFilePath* besteht aus der Karten-ID und dem relativen Dateipfad, der beim Importieren der Kartendatei festgelegt wird. Anstelle eines eindeutigen Kartennamens wurde, die Karten-ID gewählt, um bei Veränderungen des Namens die Kartendatei unverändert zuordnen zu können und kein erneuter Zugriff auf die Kartendatei notwendig ist. Die *mapFilePath* Variable bestimmt, ob die Karte in

der *ArchiveActivity* als herunterladende Karte oder als heruntergeladene Karte dargestellt wird und somit geöffnet, gelöscht und bearbeitet werden kann. Wenn der Wert der *mapFilePath* Variable *null* ist, gilt sie als nicht heruntergeladen.

Markierungen, die Nutzer*innen auf der Karte einfügen, werden in einer Arrayliste als *OHDMMarker* Objekte gespeichert und bei Aufruf der Karte aus der Arrayliste geladen. Alle Objektvariablen besitzen zugehörige getter und setter Methoden. Der besseren Übersicht wegen wurden diese nicht mit in das Klassendiagramm Abbildung 13 übernommen.

Abbildung 13: Gekürztes Klassendiagramm Map - OHDMMarker Beziehung

5.1.2 OHDMMarker Objekte

Die *OHDMMarker* Klasse definiert die Markierungen einer Karte.

OHDMMarker sind Markierungen die, dieselben Objektvariablen wie die im *MapViewerView* verwendeten *Osmdroid Marker* (siehe Abschnitt 5.2.3 Marker) besitzen. Dies sind eine eindeutige Marker-ID, die Geoposition des Markers, ein Titel, eine Farbe und ein Informationstext. Im Gegensatz zu der *Osmdroid Marker* Klasse implementieren die *OHDMMarker* das *Java Serializable* Interface.

Eine Serialisierung der *Osmdroid Marker* aus dem *MapViewerView* war nicht möglich, ist für die Datenspeicherung in einer Textdatei jedoch zwingend notwendig.

5.1.3 Datenspeicherung

Alle Kartenobjekte werden in der *MapViewModelImpl* Klasse in einer *mapList* als Arrayliste gespeichert (siehe Abbildung 14).

Abbildung 14: Gekürztes Klassendiagramm der MapViewerModel Komponente

Veränderungen und Löschung eines Kartenobjektes werden in der *MapViewModelImpl* über die *deleteMap(Map map)* und *updateMap(long mapID, String title, String folder String title)* Methoden durchgeführt. Die Methoden iterieren über die *mapList* und suchen nach einer übereinstimmenden KartenID zu der als Parameter übergebenden KartenID. Dies gilt gleichermaßen für das Hinzufügen, Ändern oder Löschen von Markern.

Für den *Recents* Bereich in der *ArchiveActivity* werden, die letzten drei geöffneten Karten nach dem Fifo-Prinzip, mittels einer eigenen Implementierung einer Queue, der *RecentQueue*, gespeichert. Gegenüber einer Queue hat die *RecentQueue* den Vorteil, dass Elemente an den Anfang der Queue hinzugefügt werden.

Das Persistieren der Daten wird von der Subkomponenten *FileManager* durchgeführt. Bei Instanziierung des *MapViewModels* über die *MapViewModelFactory* wird dieser mit erstellt und liest die Kartendaten aus einer Text-Datei im internen Speicher

der Anwendung in die *mapList* der *MapViewModelImpl* ein. Beim Einlesen der *mapList* durch den *FileManager* wird die Arrayliste serialisiert, weshalb die *Map* und *OHDMMarker* Klassen das Java Serializable Interface implementieren müssen.

Je nach Nutzerinteraktion werden die Daten direkt zum Persistieren an den *FileManager* weitergeleitet oder vorerst nur in der *mapList* zwischengespeichert und bei Beenden einer Activity persistiert. Beim Löschen oder Hinzufügen eines Kartenobjektes sollen Datenverluste durch unerwartete Abbrüche der Anwendung vermieden werden. Daher wird in den entsprechenden Methoden jeweils die *fileManager.saveMapListToFile()* Methode aufgerufen, die die geupdatete *mapList* in die *mapList.txt* Datei liest.

Des Weiteren wird das aktuell festgelegte Rendertheme und die *RecentQueue* über den *FileManager* in den *SharedPreferences* gespeichert. *SharedPreferences* ist ebenfalls eine Text-Datei die Schlüssel-Wert-Paare persistieren kann und von Android unterstützt wird. In der *getTheme()* Methode wird eine Referenz zur *SharedPreferences* Datei hergestellt und mit einem Editor bearbeitet. Beim ersten Start der Anwendung wird hier das default Rendertheme hinterlegt und bei Veränderung des Renderthemes in der *SettingsActivity* durch ihr neues Rendertheme ersetzt. Sobald das Rendertheme für die Darstellung der Karte angefragt wird, wird in den *SharedPreferences* nach dem *theme* Schlüssel gesucht und für den gegebenen Wert aus dem *FileManager* der zugehörige Dateipfad zum Rendertheme zurückgegeben.

5.2 MapViewerView

Die *MapViewerView* Komponente ist für die Benutzeroberfläche zuständig. Der Übersicht wegen wurde das in Abbildung 15 dargestellte Verteilungsdiagramm der *MapViewerView* Komponente, um die Adapter und Listener der *Recyclerviews* und Dialoge, die Referenz jeder Activity zum *MapViewerViewModel* sowie den Android Superklassen gekürzt.

Ein *RecyclerView* ist eine Android View, welches dynamische Daten effizient auf der Benutzeroberfläche darstellt [38].

Jede Activity erbt von der Android *AppCompatActivity* Klasse, das *MapViewFragment*

erbt von der Android *Fragment* Klasse und jeder Dialog erbt von der Android *DialogFragment* Klasse. Des Weiteren haben alle Activities, Fragments und DialogFragmente eine Referenz zum *MapViewViewModel*, um die Daten aus dem *MapViewModel* zu erhalten.

Ein *Fragment* ist ein wiederverwendbares Modul in einer Activity, das an den Lebenszyklus der Activity gebunden ist und dennoch eigenständig gesteuert werden kann [39]. Das *DialogFragment* ist eine Subklasse des Fragments, das ein Dialog Objekt beinhaltet, das über der Activity schwebt [40].

Abbildung 15: Abhängigkeitsdiagramm der MapViewerView Komponente

5.2.1 Kartenarchiv

Die *ArchiveActivity* stellt eine Bibliothek der gespeicherten Kartendaten im Archive-Screen bereit.

Jeder der im Konzept vorgestellten Bereiche wird mit Hilfe eines *RecyclerViews* geladen, welcher in den *setUp[RecyclerView]()* Methoden in der *ArchiveActivity* mit einem *Adapter* verbunden wird. Der *Adapter* gibt mit Hilfe eines *Viewholders* jeweils ein View mit den derzeitigen Daten der Position aus der Karten- oder Ordnerliste zurück. Für das Anwenden von unterschiedlichen Layouts und Klickmethoden, auf zum Beispiel die Kartenobjekte des *AllMapsRecyclerView*, ermittelt

die *getViewType(int position)* Methode den Darstellungstypen. Wenn die *mapFilePath* Variable des derzeitigen Kartenobjekts den Wert *null* hat, wird der *VIEW_TYPE_DOWNLOADING* angewendet und das festgelegte Downloading Layout für den Karteneintrag verwendet. Im *AllMapViewHolder* wird somit kein Klicklistener für das View festgelegt und Nutzer*innen können die Karte nicht öffnen. Durch gleiche Vorgehensweise konnte im *AllMaps* Bereich über den Darstellungstypen ein Element an die Kartenelemente hinzugefügt werden, das Nutzer*innen eine weitere Karte hinzufügen lässt.

Damit Klickevents der Nutzer*innen auf eine Karte oder einen Ordner in den RecyclerViews von der *ArchiveActivity* erfasst werden können, wird das Observer Pattern verwendet.

Für das Erfassen von kurzen Klicks auf einen Ordner oder eine Karte wird im Viewholder für jedes View die *setOnClickListener()* Methode festgelegt. In den RecyclerViews sind das die *onItemClick[Adaptername]()* Methoden des *ArchiveItemClickListener* Interface. In der *ArchiveActivity*, die ebenfalls den *ArchiveItemClickListener* implementiert, werden diese Methoden für alle RecyclerViews implementiert und bei Klick ausgeführt.

Für das Löschen von Karten und Ordnern öffnet sich auf langem Klick ein Kontextmenü. Android bietet hierfür ebenfalls ein Interface *View.OnCreateContextMenuListener*, das der Viewholder implementiert.

Die *setOnCreateContextMenuListener()* Methode kann dadurch im Viewholder ebenso an alle Views, die vom Typen *VIEW_TYPE_DOWNLOADED* sind, gesetzt werden. Die *onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v, ContextMenu.ContextMenuInfo menuInfo)* Methode erstellt die Auswahloptionen *Edit* und *Delete*, die den Nutzer*innen im Kontextmenü zur Verfügung stehen. Wenn Nutzer*innen auf eine Menüoption klicken, wird die *onContextItemSelected(@NonNull MenuItem item)* Methode ausgelöst, die in der *ArchiveActivity* implementiert ist. Je nach Auswahl der Nutzer*innen wird dadurch ein Popup zum Editieren des Ordners oder der Karte geöffnet, oder das Objekt gelöscht.

In der folgenden Abbildung 16 werden die beschriebenen Verbindungen zwischen den Klassen beispielhaft mit dem *AllMapsRecyclerView* in einem verkürztem

Klassendiagramm dargestellt.

Abbildung 16: Gekürztes Klassendiagramm zur Darstellung der ArchiveActivity zu

Auf Klick eines Ordners wird in der implementierten *onItemClickFolderAdapter(View view, position int)* der Name des Ordners der geklickten Position ermittelt und als Extra dem Intent angehängt, um den Ordernamen dadurch mit an die *FolderActivity* zu übertragen. In der *FolderActivity* kann über die *getIntent().getStringExtra(key)* Methoden auf den Wert zugegriffen werden. Das gleiche Prinzip der Übertragung im Intent gilt für alle Übertragungen von einer Activity zu einer anderen.

5.2.2 Visualisierung der Karten

Auf Klicken einer Karte in der *ArchiveActivity* wird das Kartenobjekt an die *MapViewActivity* weitergeleitet. In der *onCreate()* Methode der *MapViewActivity* wird zunächst geprüft, ob der Intent, ein Kartenobjekt enthält und daher direkt an ein *MapViewFragment* zum Visualisieren übergeben werden kann oder ob das Kartenobjekt den Wert *null* hat. Wenn kein Kartenobjekt mit dem Intent übergeben wurde, bedeutet dies, dass die *MapViewActivity* aus der *MenuActivity* gestartet wurde und über das *MapViewerViewModel* geprüft werden muss, ob in den *SharedPreferences* eine zuletzt

geöffnete Karte gespeichert ist. Gibt das *MapViewViewModel* ebenfalls einen *null* Wert zurück, werden Nutzer*innen darüber benachrichtigt, dass zuerst eine Karte aus dem Archiv geöffnet werden muss, indem ein default Layout anstelle eines *MapViewFragments* in die *MapViewActivity* geladen wird.

Wenn ein Kartenobjekt in der *MapViewActivity* zur Verfügung steht, wird die *startFirstFragment(Map map)* Methode aufgerufen, die das Kartenobjekt dem *MapViewFragment* übergibt. Das *MapViewFragement* wird über den *FragmentManager* der *Activity* hinzugefügt und in das Layout der *MapViewActivity* eingebettet. Der *FragmentManager* ist ein Android Manager, der das Hinzufügen, Austauschen und Löschen von Fragmenten einer *Activity* ermöglicht [41].

Im *MapViewFragment* werden in der *onCreate()* Methode alle *Osmdroid* und *MapsForge* Konfigurationen vorgenommen, um die Karte im *MapViewFragment* zu laden. Dies beinhaltet das Erstellen des *TileProviders*. Hierfür wird zunächst über die *MapsForgeTileSource.createFromFiles(File []maps, theme, renderTheme)* Methode eine *MapsForgeTileSource* erstellt. Als Parameter werden das von der *MapViewActivity* übergebene Kartenobjekt aus dem *Intent* und das *Rendertheme* aus den *SharedPreferences* übergeben.

Die *MapsForgeTileSource* wird anschließend in den Konstruktor des *MapsForgeTileProviders* als Parameter übergeben und die neue *MapsForgeTileProvider* festgelegt.

Darauffolgend wird die *setUpMapView()* Methode aufgerufen, die das *MapView* hinsichtlich minimalem *Zoomlevel*, *Controllerdarstellung* und *Overlays* konfiguriert. Grundsätzlich wird für das *MapView* in der Anwendung das *MapEventOverlay* eingefügt. Wenn Nutzer*innen den *Dark Mode* als *Theme* in der *SettingsActivity* ausgewählt haben, wird zusätzlich ein *TilesOverlay* eingefügt, das alle Farben der Karte invertiert.

Gespeicherte Markierungen der Karte, werden über die *MapViewViewModel.getAllOHDMMarker(Map map)* abgefragt und, falls vorhanden auf die Karte geladen.

In der *MapViewActivity* haben Nutzer*innen die Möglichkeit eine zweite Karte zur Ansicht auszuwählen. Um die Funktion zu ermöglichen, wurde das Grundlayout der *MapViewActivity* als *LinearLayout* implementiert, deren zwei untergeordnete *FragmentContainerViews* zugehörig sind. In einem *LinearLayout* kann das Attribut *weightSum* vergeben werden, das definiert, wie die Gewichtung des Gesamtbereiches ist. Da maximal zwei Fragmente hinzugefügt werden, wurde diese Größe auf 2 gesetzt. Ihre untergeordneten Children definieren das *layout_gravity* Attribut, das bestimmt wie viel Platz ein Children im *LinearLayout* einnimmt. Desto höher die *layout_gravity* eines Views ist, desto mehr Platz nimmt es im *LinearLayout* ein. Das erste *FragmentContainerView* nimmt bei Start der Anwendung die komplette Größe des *LinearLayouts* ein und wird daher eine *layout_gravity* von 2 gegeben.

Bei Auswahl einer zweiten Karte aus dem *MapPickerDialog* wird in der *MapViewActivity* die *sendInput(Map map)* Methode des *MapPickerDialog.OnInputListener* ausgelöst. Diese Methode verändert die *layout_gravity* von beiden *FragmentContainerViews* auf 1, was eine gleichmäßige Gewichtung der Fragmente im Layout auslöst. Im Anschluss wird die zweite Karte in das zweite *FragmentContainerView* geladen. Das Zusammenspiel der *MapViewActivity* und dem *MapViewFragemnt* sowie dem *MapPickerDialog* ist im folgendem Klassendiagramm Abbildung 17 dargestellt.

Abbildung 17: Gekürztes Klassendiagramm der MapViewActivity

5.2.3 Marker

Auf dem *MapView* in der *MapViewActivity* können Nutzer*innen durch langes Klicken auf der Karte eine Markierung setzen. Das Klickevent wird über das *MapEventsOverlay* auf der Karte erfasst, das in der *setUpMapView()* Methode, dem *MapView* hinzugefügt wurde. Das *MapViewFragment* implementiert hierzu die *onLongPressHelper(Geopoint p)* des *MapEventsReceiver* Interfaces, das die Events auf dem *MapEventsOverlay* verarbeitet (siehe Abbildung 17).

Die Implementierende Klasse der Markierungen ist die Osmroid *Marker* Klasse. Über die *setUpMarker(GeoPoint p)* Methoden, werden alle Markierungen mit einem Icon

und Infofenster versehen. *Marker* ist eine Subklasse der abstrakten Klasse *OverlayWithIW* und erbt daher die *setInfoWindow(InfoWindow infoWindow)* Methode von *OverlayWithIW*, die zur Verknüpfung eines Markers mit einem Infofenster genutzt wird (siehe Abbildung 18).

Abbildung 18: Overlay Abhängigkeitsdiagramm [15]

Für die Infofenster der Marker wird die Subklasse *MarkerInfoWindow* verwendet.

Die *setUpInfoWindow(Marker marker)* konfiguriert alle Eigenschaften des Infofensters wie die Textfelder, ein Farbauswahlmenü und den Löschknopf. Des Weiteren wird die *onClose()* Methode der *MarkerInfoWindow* Klasse genutzt, um beim Schließen des Infofensters alle Daten des Markers zur Speicherung an das *MapViewViewerViewModel* zu übergeben.

Das zurückgegebene *MarkerInfoWindow* wird nach Konfiguration mit dem erstellten Marker verbunden und den Overlays des *MapViews* hinzugefügt.

Damit auf Klick eines Markers das Infofenster geöffnet wird, wird die *setOnMarkerClickListener()* Methode implementiert, in der das Öffnen des Infofensters ausgelöst wird.

InfoWindow bietet für das Schließen aller Marker eines *MapViews* die *InfoWindow.closeAllWindowsOn(mapView)* Methode.

Im *MapViewFragment* wird diese für den Zweck genutzt das offene Infofenster bei Klick auf einen Kartenbereich außerhalb des Infofensters, zu schließen. Darüber hinaus

wird die Methode in der *onOpen()* Methode der *MarkerInfoWindow* aufgerufen, um zu verhindern, dass mehrere Infofenster verschiedener Marker gleichzeitig offen bleiben.

5.2.4 Downloaden eines Kartenbereichs

Im Gegensatz zu den Karten im *MapViewFragment* erfolgt das Kartenrendering in der *DownloadActivity* über den Mapnikserver und braucht daher eine Internetverbindung. Zum Einrichten des Mapnikservers als Kartenserver wird die *TileSourceFactory* für Mapnik genutzt.

Zur manuellen Auswahl eines Kartenbereichs, um den festgelegten Punkt auf der Karte wird die *Polygon* Klasse verwendet, die ebenfalls von der *OverlayWithIW* erbt (siehe Abbildung 15). Die Erfassung des Klickevents erfolgt wie bei Markierungen über das implementierte *MapEventsReceiver* Interface.

Die initiale Größe des Rechtecks wird in der nach dem derzeitigen Zoomlevel der Karte festgelegt und zusammen mit der Klickposition an die *Polygon.pointsAsRect(GeoPoint center, double sizeRectangle, double sizeRectangle)* Methode übergeben. In dieser werden die zugehörigen Geopunkte der übergebenen Maße um die Klickposition ermittelt und als Arrayliste zurückgegeben. Die Geopunkte werden anschließend zusammen an die *createRectangle(MapView mapView, ArrayList<GeoPoint> boxPoints)* Methode übergeben, die ein neues Polygon mit festgelegter Liniendicke und -farbe konfiguriert. Schließlich wird das zurückgegebene Polygon der Overlayliste des *MapsViews* hinzugefügt.

Bei Bestätigung des Kartenbereichs durch die Nutzer*innen werden die Polygoneckpunkte als Argument im Intent an die *AddActivity* übergeben.

Das Geocoding für die Suchleistenfunktion wird in der *ServerCommunication* Komponente durchgeführt.

5.3 MapViewerViewModel

Das *MapViewerViewModel* besteht aus den Subkomponenten *DateManager*, *WKTConverter*, *DownloadNotificationService* und der Fassadenimplementierung des *MapViewerViewModels*.

Abbildung 19: Gekürztes Klassendiagramm des *MapViewerViewModels*

Die *MapViewerViewModel* Fassadenimplementierung *MapViewerViewModelImpl* delegiert die meisten Prozesse an andere Komponenten oder Subkomponenten weiter. Das Klassendiagramm des *MapViewerViewModels* in Abbildung 19 erfasst in der

MapViewViewModelImpl alle Methoden, die vor Weiterleitung an eine andere Komponente eine Datenänderung vornehmen. Der Übersicht wegen wurden die lediglich weiterleitenden Methoden an die Komponenten *ServerCommunication* und *MapViewModel* sowie die Fassaden Factory und das Fassaden Interface nicht mit dargestellt.

Die *saveMap(String title, String date, String folder)* und *saveMap(String title, String date)* Methoden instanziiieren neue Kartenobjekte, sobald Nutzer*innen in der *AddActivity* eine neue Karte hinzufügen und leiten diese anschließend an das *MapViewModel* zur Speicherung weiter.

Die *getAllMapsOrderedAlphabetically()*, *getAllRemainingMapsOrderedAlphabetically(Map map)* und die *getAllFoldersOrderedAlphabetically()* Methoden sortieren die Daten aus dem *MapViewModel* bevor die Ordner- und Kartenlisten zur Darstellung in die RecyclerViews der DialogFragments und Activities an die *MapViewView* Komponente weitergeleitet werden. Zusätzlich wird in der *getAllRemainingMapsOrderedAlphabetically(Map map)*, die als Parameter übergebene Karte aussortiert, um im *MapPickerDialog* der *MapViewActivity* nur die nicht geöffneten Karteneinträge zum Einfügen anzubieten.

Des Weiteren wird in der *MapViewViewModelImpl* in der *convertMarkerToOHDMMarker(Marker marker)* Methode und der *convertOHDMMarkerToMarker(OHDMMarker marker)* Methode das Überführen der Marker in die jeweils andere Klasse durchgeführt. Wie unter Abschnitt 5.1.3 Datenspeicherung erläutert, muss diese Umformung aus Gründen der Datenspeicherung erfolgen.

5.3.1 Parsen der angefragten Kartendaten

Der in der *DownloadActivity* ausgewählte Bereich liegt als Bounding Box vor und wird über eine Liste mit ihren Eckpunkten als geografische Koordinaten definiert. Das serverseitige Exporttool *OHDMConverter* benötigt als Parameter hingegen den

angefragten Kartenbereich als ein im WKT-Format repräsentiertes Polygon.

In der *requestData(Map map, ArrayList<GeoPoint> boundingbox)* Methode wird daher eine Instanz der *WKTConverter* Klasse erstellt, um die Geopunkte des ausgewählten Kartenbereichs vor der Serveranfrage in das WKT-Format zu überführen.

Die Geopunkte der Bounding Box in der *DownloadActivity* müssen vorher in Koordinaten umgewandelt werden, die an erster Stelle durch ihre Longitude und nicht wie bei geografischen Koordinaten üblich zuerst durch ihre Latitude definiert werden. Hierzu werden die Geopunkte zunächst in der *geoPoint2CoordinateArray (ArrayList<GeoPoint> geoPointsBox)* Methode in ein Array aus Koordinaten umgeformt. Gleichzeitig wird die erste Koordinate dupliziert und an das Ende des Arrays eingefügt, damit aus ihnen ein geschlossenes Polygon entsteht. Mittels der *JTS*-Bibliothek können Polygone in das WKT-Format umgeschrieben werden. *JTS* ist eine Open-Source Software, die das Bearbeiten von Vektor Geometrien ermöglicht [42].

Des Weiteren wird das Datum des Kartenobjekts über den *DateManager* in der *mirrorDateString(String date)* Methode in das für den *OHDMConverter* notwendige Datenformat umgeschrieben.

Zusammen mit der KartenID des Kartenobjekts werden die Anfragedaten anschließend über die *sendFileRequest(String fileName, String date, String wkt)* an die *ServerCommunication* Komponente weitergeleitet.

Der beschriebene Ablauf und die Interaktionen der einzelnen Instanzen von der Bestätigung der Kartendatei durch die Nutzer*innen bis zum Übermitteln der Anfrage an die *ServerCommunication* Komponente ist im folgenden Sequenzdiagramm (siehe Abbildung 20) dargestellt.

Abbildung 20: Sequenzdiagramm für die Verarbeitung einer Kartenanfrage im MapViewerViewModel

5.3.2 Lokale Push-Benachrichtigung

Nachdem die angefragte Karte an die OHDM MapViewer Anwendung übertragen wurde, werden Nutzer*innen darüber, durch eine Benachrichtigung auf dem Smartphone informiert.

Für die Push-Benachrichtigung wird zunächst ein *NotificationChannel* benötigt.

NotificationChannel ist eine Androidklasse, die es ermöglicht Benachrichtigungen zu kategorisieren [43]. Der Benachrichtigungskanal für die Benachrichtigung von Nutzer*innen wird bei Instanziierung der *MapViewerViewModel* Komponente in der *DownloadNotification* Subkomponente über die *createNotificationChannel()* Methode instanziiert.

Sobald die Kartendatei heruntergeladen wurde, wird aus der *SftpService* Klasse der *ServerCommunication* Komponente, die *mapViewerViewModel.showNotification()* Methode aufgerufen, welche intern an die *DownloadNotification* Klasse delegiert wird (siehe Abbildung 19).

In der *showNotification()* Methode wird die Benachrichtigung mit einem Icon und dem

anzuweisenden Text erstellt.

Damit Nutzer*innen auf Klick der Benachrichtigung die *ArchiveActivity* gestartet wird, wird mit der *notification.setContentIntent(pendingIntent)* Methode ein *PendingIntent* an die Benachrichtigung geknüpft. *PendingIntents* können, im Gegensatz zu einem Intent, von außerhalb der Anwendung ausgelöst werden, so wie es bei Benachrichtigung in der Statusleiste des Smartphones erforderlich ist.

Erst bei Terminierung des Downloadprozesses resultiert es in einer Push-Benachrichtigung, die Nutzer*innen darüber informiert, dass die angefragte Kartendatei in der *ArchiveActivity* bereitliegt.

5.4 ServerCommunication

Damit Kartendaten für Nutzer*innen auf dem Smartphone offline zu Verfügung stehen, müssen die Kartendaten aus der OHDM-Datenbank heruntergeladen werden. Die *ServerCommunication* Komponente muss dazu die Kartenanfrage an die OHDM-Datenbank senden, die Push-Benachrichtigung des Notification Service verarbeiten und die Kartendatei anschließend importieren.

Die *ServerCommunication* Komponente besteht aus dem *ConnectionObserver*, der überprüft, ob eine Internetverbindung besteht, dem *FireBaseMessagingService*, der die Push-Benachrichtigungen empfängt, dem *HttpService*, der die Kartendatei anfragt und dem *SftpService*, der die Kartendatei herunterlädt. Zusätzlich befindet sich der *GeoCoder* in der *ServerCommunication* Komponente, der das Geocoding in der *DownloadActivity* übernimmt. Die Komponenten sind im folgenden Klassendiagramm in Abbildung 21 dargestellt. Zur Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung der *ServerCommunicationFactory* und dem *ServerCommunication* Interface verzichtet.

Abbildung 21: Gekürztes Klassendiagramm der ServerCommunication Komponente

5.4.1 Anfrage der Kartendaten über HTTP

Die initiale Anfrage einer Kartendatei wird über das HTTP-Protokoll gesendet. Clientseitig wird die *OKHttp* Bibliothek genutzt. *OKHttp* ist eine clientseitige Java Bibliothek zum Senden von HTTP-Anfragen [44]. Es wurde *OKHttp* gewählt, da es gegenüber der HTTP Java Klassen eine bessere Benutzerfreundlichkeit hat und eine bessere Fehlerbehandlung unterstützt.

Die *ServerCommunication* Fassade startet nach Aufruf der *sendFileRequest(String fileName, String date, String wkt)* Methode durch die *MapViewerViewModel* Komponente den *HttpService* und übergibt im Intent alle Anfrageparameter zuzüglich eines Firebase Tokens zur Identifikation der anfragenden Nutzer*innen. Weitere Informationen zum Token folgen in Abschnitt 5.4.2 Downloadbenachrichtigung.

Die gesamte HTTP-Anfrage wird in einem Hintergrundthread bearbeitet, da diese langwierig sein kann und der Mainthread, der bei Android für die UI zuständig ist, nicht blockiert werden darf.

Der *HttpService* stellt eine Verbindung über die Klassenvariable *URL* her und übermittelt die Anfragedaten im Request Body an den Server.

OKHttp stellt zwei Callback Methoden zur Verfügung, um das Ergebnis der Anfrage weiterverarbeiten zu können. Wenn die Anfrage an den Server fehlschlägt, wird durch den Fehlercode das *onFailure(Call call, IOException e)* Callback ausgelöst. In diesem wird die *HttpRequestFailed()* Methode des *MapViewViewModels* aufgerufen, die das Kartenobjekt wieder löscht.

5.4.2 Downloadbenachrichtigung

Nachdem der OHDMConverter die Kartendatei erstellt hat, soll die OHDM MapViewer Anwendung über eine Push-Benachrichtigung darüber informiert werden.

Die Push-Benachrichtigungen vom Server können mit Hilfe von Notification Services wie dem Google Framework Firebase Cloud Messaging (FCM) implementiert werden. Das FCM ist bis zu 10.000 Verarbeitungen pro Monat kostenlos und stellt somit erst einmal keine Kosten für das OHDM-Projekt dar [45].

Um die Firebase Services zu nutzen, wurde ein Firebase Account für OHDM erstellt und ein OHDM-Projekt mit Verweis auf den Paketnamen der Anwendung hinzugefügt. Zur Einbindung der Firebase Services wird in der Plattform eine Google-Service-JSON Konfigurationsdatei zum Download freigegeben, die Informationen zur Authentifizierung und Konfiguration des Projektes enthält. Diese Datei wurde der OHDM MapViewer Anwendung hinzugefügt, damit Firebase eine Verbindung zur Anwendung herstellen kann.

Damit die Anwendung Push-Benachrichtigungen entgegennehmen kann, enthält die *ServerCommunication* Komponente ein *FireBaseMessagingService*, der von der Firebase Klasse *FirebaseMessagingService* erbt.

Zusätzlich wurde der Service im Manifest deklariert, um auf die von Firebase

ausgelösten *com.google.firebase.MESSAGING_EVENT* Intents reagieren zu können. Zur Identifikation der Nutzer*innen wird bei Instanziierung der *ServerCommunicationImpl* über die *FirebaseMessaging.getInstance().getToken()* ein eindeutiger Token generiert, der mit der HTTP-Anfrage an den Server geschickt wird. Der Server muss diesen Token nach Kartenerstellung mit an den Firebase Service schicken, um die Kartendatei zuordnen zu können.

Die *onMessageReceived(RemoteMessage message)* Methode wird ausgeführt wenn der *FireBaseMessagingService* einen *MESSAGING_EVENT* Intent erhält und die OHDM *MapView* Anwendung sich momentan im Vordergrund befindet [46]. Der Downloadprozess der Kartendatei wird hierbei sofort über die *mapViewerViewModel.downloadFile(messageData.get("mapID"))* Methode initiiert. Die Karten-ID, der serverseitig erstellen Kartendatei, wird durch den serverseitig gesetzte Schlüssel *mapID* aus den Daten der Benachrichtigung gelesen und als Parameter mit an die *MapViewViewModel* Komponente übergeben.

Sobald sich die Anwendung im Hintergrund befindet, wird die Push-Benachrichtigung in der Taskleiste angezeigt. Der Aufruf der *onMessageReceived(RemoteMessage message)* Methode wird zwar registriert, jedoch durch das Android-Betriebssystem behandelt [46]. Erst auf Klick der Push-Benachrichtigung, werden Nutzer*innen in die OHDM *MapView* Anwendung weitergeleitet. Die Karten-ID wird dabei aus den Extras des Intents herausgelesen und dann ebenfalls in der *mapViewerViewModel.downloadFile(mapID)* Methode an die *MapViewViewModel* Komponente weitergeleitet. Die Szenarien sind in der Abbildung 22 dargestellt.

5.4.3 Download der Kartendatei mittels SFTP

Das *MapViewViewModel* ruft nach Erhalt der Serverbenachrichtigung die *downloadMapFile(String mapID)* Methode der *ServerCommunication* Komponente auf. Intern startet die *ServerCommunication* den *SftpService* und übergibt im Intent die KartenID, die zugleich der Dateiname der bereitstehenden Kartendatei auf dem Server ist.

Der *SftpService* stellt anschließend über die in der *HOST* Variablen deklarierte IP-

Adresse in einem Hintergrundthread eine Verbindung zum Server her. Die Verbindung wird über das *SSH File Transfer Protocol (SFTP-Protokoll)* realisiert.

Das *SFTP-Protokoll* ist ein Datei Transfer Protokoll, welches Dateien schnell verschlüsselt versendet [47]. Das Authentisieren der Clients wird in der OHDM MapViewer Anwendung über ein Benutzernamen und Passwort umgesetzt, die als Klassenvariablen definiert wurden. Diese müssen auf der OHDM-Datenbank hinterlegt werden.

Für die Implementierung des SFTP-Clients wurde die *JSch* Bibliothek verwendet. *JSch* ist eine Java Implementation für das Secure Shell Protokoll, auf dem das SFTP-Protokoll basiert [48].

Über die *JSch.getSession(USERNAME, HOST, Port)* wird eine Session erstellt und über die *setPassword(PASSWORD)* Methoden das Passwort festgelegt. Anschließend wird für die Session ein SFTP-Kanal eröffnet, der sich mit dem Server verbindet.

Bei bestehender Verbindung wird die Kartendatei in den durch die *mapViewerViewModel.getStorageLocation(String mapID)* Methode festgelegten Speicherort importiert.

Im folgenden Sequenzdiagramm wird der beschriebene Ablauf von dem Erhalt der Downloadbenachrichtigung bis zum Herunterladen der Kartendatei dargestellt (siehe Abbildung 22).

Abbildung 22: Sequenzdiagramm zum Empfangen von Push-Benachrichtigung und Herunterladen einer Kartendatei

5.4.4 Geocoding

Um die Anforderung umzusetzen, dass ein Ort auf der Karte über die Suchleiste der *DownloadActivity* gefunden werden kann, bedarf es *Geocoding*.

Geocoding bezeichnet den Prozess aus einem gegebenen Ort die Latitude und Logitude herzustellen.

Die Bearbeitung des eingegebenen Suchbegriffs der Nutzer*innen wird intern an die *GeoCoder* Klasse delegiert. *GeoCoder* ist dafür verantwortlich eine Verbindung zu *Novinativ* herzustellen und die Abfrageergebnisse entgegenzunehmen. *Novinativ* ist ein Geocoding Werkzeug, das die Datenbank von OSM nach Parametern durchsuchen kann [49].

Anstelle die *Novinativ* API direkt zu nutzen, wurde die angebotene Schnittstelle über das *OSMbonusPack* verwendet. Dies ermöglicht es Zeit bei der Entwicklung zu sparen, da die *Novinativ* Querysyntax und ihre Parameter nicht erlernt werden müssen und das Auslesen und Konvertieren des Rückgabeergebnisses aus der JSON-Datei in eine Liste aus *Address* Objekten von *OSMbonuspack* übernommen wird.

Die implementierende Klasse im *OSMBonuspack* *GeocoderNominativ* besitzt die

getFromLocationName(String locationName, int maxResults) Methode, der die Eingabe der Nutzer*innen und die maximal gewünschte Anzahl von Ergebnissen als Parameter übergeben werden.

Das *Address* Objekt ist ein von Android implementiertes Objekt im *android.location* Package, welches spezifische Eigenschaften für Adressen wie die Longitude und Latitude der geografischen Lage, der Postleitzahl, dem Ort etc. in Objektvariablen bereitstellt [50].

Die Adressen sollen für die Nutzer*innen zur Auswahl gut identifizierbar in den Suchleisten Dialog geladen werden. Der zusammengesetzte Name der Adresse zur Anzeige wie zum Beispiel „Brandenburger Tor, 1, Pariser Platz, Mitte, Berlin, 10117, Deutschland“ wird von *OSMbonuspack* in der Objektvariablen *Bundle* interlegt. Mit dem Schlüsselwort *display_name* wird dieser im *SearchViewAdapter* des *AddressDialogs* mit Hilfe der *getExtras()* Bundle-Methode geladen.

Die gesamte Serverabfrage wird in einem Hintergrundthread bearbeitet.

Aus dem Hintergrundthread kann jedoch nicht auf die UI zugegriffen werden. Daher wird eine Handler Instanz erzeugt, die den Mainthread referenziert und über die *post()* Methode, die Adressenliste über das *MapViewerViewModel* an die *DownloadActivity* übergibt.

6 Testing

Die Implementierung der Anwendung muss durch verschiedene Tests auf ihre Funktionalität in verschiedenen Ausgangssituationen geprüft werden.

In Android wird hinsichtlich ihrer Durchführungsart zwischen *lokalen Tests* und *Instrumentierten Tests* unterschieden.

Instrumentierte Test, werden auf einem Emulator oder Testgerät ausgeführt, um Zugriff auf zum Beispiel die Dateistruktur des Android Systems zu erhalten oder das Android abhängige User Interface zu testen. *Lokale Tests* werden in der eigenen Entwicklungsumgebung getestet und können isoliert von der Android Umgebung ausgeführt werden. [51]

Im folgenden Abschnitt werden die durchgeführten Tests anhand ihres Anwendungsbereichs erläutert.

6.1 Unit-Tests

Für das Testen einzelner Methoden und Klassen wurde *JUnit4* in Kombination mit *Mockito* verwendet.

Das *JUnit* Test Framework ermöglicht das automatisierte Testen mit Hilfe von Annotationen und Assertionen. In den erstellten Tests wurden zwei Annotationen verwendet, die *@Test* Annotation und die *@Before* Annotation. Die *@Test* Annotation markiert einzelne Methoden als eigenständig auszuführende Tests [52] und die *@Before* Annotation kennzeichnet Methoden, die vor der Ausführung jedes Tests durchgeführt werden. Dies ist nützlich, um Codeverdopplungen in Tests zu vermeiden.

Für die Evaluation der Ausgangssituation des Tests werden Assertionen verwendet. Assertionen sind Methoden über die ein erhaltener Ausgangswert mit einem erwarteten

Ausgangswert verglichen werden. In den Tests der OHDM MapViewer Anwendung wurde auf zwei Assertionen zurückgegriffen, die `assertEquals(@Nullable Object expected, Object actual)` Methode und die `assertArrayEquals(Object[] expecteds, Object[] actuals)` Methode. Die Evaluation von Objekten in einer Arrayliste wurde in einer eigenen booleschen `compareArrayLists()` Methode durchgeführt, da es für das Vergleichen von den Objekten der Arraylisten keine JUnit Assertionen gibt, die den Objekteinhalt und nicht die ObjektID vergleicht.

Die Durchführung von Unittests alleinig mit JUnit ist am besten für abgeschlossene Methoden ohne Abhängigkeiten zu anderen Klassen geeignet und kam deshalb bei dem Testen von der *RecentQueue*, dem *DateManger* und dem *WKTConverter* zum Einsatz. In der *RecentQueue* wurde beispielsweise das richtige Einfügen der Kartenobjekte sichergestellt (siehe Abbildung 23).

```
1 @Before
2     public void setUp() {
3         berlin = new Map("Berlin", "01-03-2020");
4         london = new Map("London", "01-03-2020");
5     }
6
7 @Test
8     public void sameMapOnIndex2With2Maps() {
9         RecentQueue recentQueue = new RecentQueue();
10        recentQueue.offer(berlin);
11        recentQueue.offer(london);
12        recentQueue.offer(berlin);
13        Map[] expectedQueue = new Map[3];
14        expectedQueue[0] = berlin;
15        expectedQueue[1] = london;
16        assertEquals(expectedQueue, recentQueue.getRecentMaps());
17    }
```

Abbildung 23: Codebeispiel Unit-Test mit Junit

Das *Mockito* Test Framework ermöglicht es Methoden unabhängig von ihrer Abhängigkeit zu anderen Modulen zu testen, in dem die Abhängigkeiten durch *Mocks* der jeweiligen Klasse ausgetauscht werden. *Mocks* sind Klassenobjekte, die nur als Nachahmung fungieren, aber keine eigentliche Implementation der gemockten Klasse besitzen. Bei Aufruf einer Methode im Test, muss der Rückgabewert vorerst definiert werden.

Ein weiterer wichtiger Verwendungszweck von Mocks in Android, ist das Mocken des

Contexts bei lokalen Tests.

Die Hauptkomponenten der OHDM MapViewer Anwendung haben eine Abhängigkeit zum Context der Anwendung, der nur beim Starten der Anwendung zusammen mit dem Android Betriebssystem zugänglich wird. Damit die Komponenten für Tests trotzdem initialisiert werden konnten, wurde ein Mock der *Context* Klasse erstellt und als Parameter in die Factory Methoden übergeben. Des Weiteren wurde beispielsweise der *FileManager* gemockt, um in der *MapViewModelImpl* Klasse die richtige Verwaltung der Arrayliste zu prüfen. In Abbildung 24 ist dargestellt wie geprüft wurde, dass bei Löschen eines Ordners die zugehörigen Karten gelöscht werden.

```
1 @Before
2     public void setUp() throws Exception {
3         context = mock(Context.class);
4         fileManager = mock(FileManager.class);
5         map = new Map ("berlin", "10-20-2013", "berlin");
6         map1 = new Map ("berlin", "10-20-2013", "Berlin");
7         map2 = new Map ("bd", "10-20-2013", "budapest");
8         map7 = new Map ("pb", "10-20-2013", "Berlin");
9     }
10
11 @Test
12     public void deletingFolderDeletesMapsOfFolder(){
13         ArrayList<Map> mapList = new ArrayList<>();
14         mapList.add(map);
15         mapList.add(map1);
16         mapList.add(map2);
17         mapList.add(map7);
18         when(fileManager.getMapList()).thenReturn(mapList);
19         mapViewModel = MapViewerModelFactory.produceMapViewerModelTest(context, fileManager);
20         mapViewModel.deleteFolder("Berlin");
21         ArrayList<Map> expectedMaps = new ArrayList<>();
22         expectedMaps.add(map);
23         expectedMaps.add(map2);
24         assertEquals(expectedMaps, mapList);
25     }
```

Abbildung 24: Codebeispiel Unit-Test mit Mockito und Junit

6.2 Integrationstests

Integrationstest decken im Gegensatz zu Unit-tests mehrere Klassen oder Komponenten ab. Das Augenmerk bei Integrationstest liegt darauf das Zusammenspiel der Module untereinander zu testen [51]. Für das Durchführen von Integrationstest wurde ebenfalls das Mockito Framework genutzt.

Im folgenden Beispiel in Abbildung wurde das Zusammenspiel zwischen

MapViewModelImpl und *RecentQueue* getestet. Sobald ein Kartenobjekt in der *MapViewActivity* zum Öffnen angefragt wird, muss dieses Kartenobjekt auch in der *RecentQueue* eingefügt werden.

```
1 @Before
2     public void setUp() throws Exception {
3         context = mock(Context.class);
4         fileManager = mock(FileManager.class);
5         map = new Map ("berlin", "10-20-2013", "berlin");
6     }
7
8     @Test
9     public void onOpenMapInsert2RecentQueue(){
10        when(fileManager.getMapFile(map)).thenReturn(null);
11        mapViewModel = MapViewerModelFactory.produceMapViewModelTest(context, fileManager);
12        mapViewModel.getMapFile(map);
13        assertEquals(1, mapViewModel.getRecentMapsCount());
14    }
```

Abbildung 25: Codebeispiel Integrationstest mit Mockito und Junit

6.3 End-zu-End Tests

End-zu-End Tests werden immer als instrumentierte Tests durchgeführt. Der Zweck von End-zu-End Test ist das Testen verschiedener Szenarien, die Nutzer*innen bei Verwendung der Anwendung durchlaufen. Häufig werden hierbei alle Komponenten der Anwendung mit in den Test integriert. Für das Durchführen von End-zu-End Tests wurde das *Espresso* Test Framework verwendet. *Espresso* ermöglicht es Benutzerinteraktionen automatisiert auf dem Testgerät zu durchlaufen. Die API von Espresso besteht aus Espresso, ViewMatchers, ViewActions und ViewAssertions [54].

Zusammengesetzt ermöglichen sie ein View in der Activity zu finden, eine Benutzerinteraktion auf ihm auszuführen und anschließend mit einem Wert oder einem Zustand zu vergleichen. Für die End-zu-End Tests wurden Beispieldaten im Testgerät abgespeichert. Diese sind unter *test/resources* zur Wiederverwendung abgespeichert und beinhaltet Kartenobjekte mit und ohne *mapFilePath*. In dem Szenario in Abbildung 26 wurde beispielsweise geprüft, ob der *Recents* Bereich erst nach Öffnen einer Kartendatei angezeigt wird.

```

1 @Rule
2   public ActivityScenarioRule<ArchiveActivity> activityRule =
3       new ActivityScenarioRule<>(ArchiveActivity.class);
4
5 @Test
6   public void recentsRVsOnlyShowingAfterOpeningMap(){
7       onView(withId(R.id.recentsRecyclerView)).check(matches(not(isDisplayed())));
8       onView(withId(R.id.allMapsRecyclerView)).perform(scrollTo())
9           .perform(RecyclerViewActions.actionOnItemAtPosition(1, click()));
10      onView(withId(R.id.menuButton)).perform(click());
11      onView(withId(R.id.recentsRecyclerView)).check(matches(isDisplayed()));
12  }

```

Abbildung 26: Codebeispiel End-zu-End Test mit Espresso

6.4 Manuelle Tests

Die Kartendarstellung im *MapViewFragment* und Kartenfunktionen wie das Setzen und Öffnen von Markierungen und ihren Infofenstern wurden manuell getestet. Die verwendeten MAP-Dateien in allen Tests wurden über die BBBike Webseite² heruntergeladen, die Karten aus der OSM planet.osm Datei in verschiedenen Formaten extrahiert.

Des Weiteren wurden der *HTTPService*, der *SFTPService* und der *FireBaseMessagingService* manuell getestet.

Die *sendFileRequest()* Methode des *HttpService* wurde über *Postman* getestet, um die Funktion des HTTP-Client sicher zu stellen. In *Postman*³ kann ein HTTP-Server gemockt werden, der dann über die bereitgestellte URL erreichbar ist. Über den Server Call log kann auf dem gemockten Server geprüft werden, ob die HTTP-Request vollständig an den Server übermittelt wurde (siehe Abbildung 27).

² <https://extract.bbbike.org/>

³ <https://www.postman.com/>

TIME	REQUEST	RESPONSE
Today, 6:19 pm	POST /mapfilerequest	Default
>	REQUEST HEADERS	
>	REQUEST BODY	
▼ (4)	[{...}, {...}, {...}, {...}]	
▼ 0:	{...}	
	key: "FileName"	
	value: "7882610128"	
▼ 1:	{...}	
	key: "Date-String"	
	value: "2023-02-08"	
▼ 2:	{...}	
	key: "WKT-Polygon-String"	
	value: "POLYGON ((-0.7865064127205708 5.064566250363435, -0.7955248372794292 5.064566250363435, -0.7955248372794292 5.0735494032046295, -0.7865064127205708 5.0735494032046295, -0.7865064127205708 5.064566250363435))"	
▼ 3:	{...}	
	key: "Token"	
	value: "eiXNpv0PQs2TZB2aK6i8km:APA91bFXeIVJYK4iGkQIwpz3ADxbi0wLuJVNYwPPx-Hhs_y4KswLE7N6JLb0pXE_x0KpjfRj1sWQN1vcMTbcM-EQeJgXM0NSGdcpZkYs0RnnMmpH91dHoNmQxEEXg6AwSgwzB0PTN6xN"	

Abbildung 27: HTTP Request Body in Postman

Der *SftpService*, der eine Verbindung zum SFTP-Server aufbaut wurde als instrumentierter Integrationstest durchgeführt, da für das Herunterladen der Kartendatei in den externen Speicher eine Kopplung zum Android Dateisystem notwendig ist. Das Verbinden und Herunterladen einer Kartendatei über den *SftpService* mit Hilfe eines Rebex Tiny SFTP Server⁴ getestet. Dieser bietet eine IP-Adresse, einen Benutzernamen und Passwort sowie einen Unterordner in dem Dateien zum Herunterladen abgelegt werden können.

Der *FireBaseMessagingService* wurde ebenfalls manuell getestet, da Espresso keine Views außerhalb der Activity evaluieren kann und die Firebase Push-Benachrichtigungen manuell erstellt werden mussten. Hierfür wurden auf der Online-Plattform Push-Benachrichtigungen mit der KartenID als Schlüssel-Wert Paar angelegt und anschließend versandt.

⁴ <https://www.rebex.net/tiny-sftp-server/>

7 Fazit

Im folgenden Abschnitt wird die vorliegende Arbeit zusammengefasst und kritisch beleuchtet. Anschließend wird ein Ausblick für vorstellbare Weiterentwicklungsmöglichkeiten gegeben.

7.1 Zusammenfassung

Das Ziel der Arbeit bestand darin eine mobile Anwendung in Verwendung von Osmroid für die von der OHDM-Datenbank bereitgestellten Kartendaten zu konzeptionieren und zu implementieren.

Zuallererst wurden die Grundlagen um das OHDM-Projekt und die Themen des Kartenrenderings mit Osmroid und Mapsforge erarbeitet. Anschließend wurden Arten von Geodaten und Dateiformate sowie erprobte Design Patterns vorgestellt.

Aufgrund dessen konnten die funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen an die Anwendung festgelegt werden.

Darauf basierend wurde ein Konzept für den Aufbau der Systemarchitektur erstellt. Da die Benutzeroberfläche ein essenzieller Faktor für die Umsetzung der funktionalen Anforderungen war, wurden Mockups der konzipierten Benutzeroberfläche designt.

Darauffolgend wurde die Implementierung der Anwendung unter Verwendung von Osmroid und Mapsforge zur Visualisierung der Kartendaten implementiert und getestet.

Durch die modulare Tile Provider Architektur und vorhandene Schnittstellen zwischen Mapsforge und Osmroid, konnten die zahlreichen Interaktionsmöglichkeiten die Osmroid für das *MapView* anbietet mit dem schnellen, ressourcensparenden offline Kartenrendering durch Mapsforge verbunden werden. Der Einsatz von erprobten Design Patterns für die Softwarearchitektur half besonders bei dem Informationsaustausch zwischen verschiedenen Fragments, Activities, und Dialogen und dabei die Komponenten voneinander abzugrenzen. Die Speicherung der Karten und

Karteninformationen wurde nach Betrachtung der Vor- und Nachteile möglicher Speicherorte und Speicherverfahren auf den internen und externen Speicher der Anwendung verteilt.

Die Verbindung zur OHDM-Datenbank wurde über verschiedene für ihren Use Case optimierte Verfahren implementiert und getestet.

7.2 Bewertung der Ergebnisse

Die erarbeiteten funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen wurden alle in der OHDM MapViewer Anwendung umgesetzt. Nach umfangreicher Recherche über verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten wurde eine gute Lösung für das offline Kartenrendering mittels Osmdroid gefunden, die Karten ressourcensparend anzeigen zu können.

Bei der Umsetzung der Benutzeroberfläche wurde besonders auf ein ansprechendes, intuitives Design und Benutzerunterstützungen durch Eingabehilfen geachtet.

Für die Benachrichtigung des Servers wurde auf Push-Benachrichtigungen von einem externen Notification Service zurückgegriffen, der ab einer bestimmten Kapazität pro Monat kostenpflichtig wird. Dies ist für das Open-Source Projekt nicht optimal, war jedoch nach Betrachtung anderer Vorgehensweisen die effizienteste Methode den Downloadprozess zu initiieren.

Die Informationsbeschaffung gestaltet sich bei einigen Themen als schwierig. Besonders um die Mapsforge Bibliothek ließ die eingeschränkte Dokumentation oftmals keine genauere Recherche zu. Die detaillierte Betrachtung einzelner Teilkomponenten wie der *AndroidGraphicFactory* war deshalb lediglich auf die Angabe der verfügbaren Methoden beschränkt. Des Weiteren blieben einige Fragen zur Kompatibilität der unterschiedlichen Rendertheme Versionen und Karten unbeantwortet.

Bei der Implementierung konnten nicht alle Bugs beseitigt werden.

Ein bekannter Bug ist beispielsweise, dass die Markerfarben im MapView in der festgelegten Farbe der Nutzer*innen geladen werden, auf Klick des Icons sich jedoch in die ursprüngliche Farbe zurückfärben. Um alle anderen Funktionen zuverlässig zu testen, müssen ausgiebigere automatische Tests implementiert werden. Dies war aus Zeitgründen nicht mehr umsetzbar.

7.3 Ausblick

Obwohl die Anwendung bereits viele Funktionen aufweist, kann die Anwendung in Zukunft noch weiterentwickelt werden. Denkbar wäre beispielsweise eine synchronisierte Kartendarstellung von zwei Karten im Sinne des gleichen Geopunktes in der Mitte des MapViews bei Verschiebung der Karte und weitere Renderthemes für mehr Darstellungsmöglichkeiten.

Um nicht von einem externen Service wie Firebase Cloud Messaging abhängig zu sein, könnten die Push-Benachrichtigung durch einen eigenen Notification Service ersetzt werden. Zusätzlich sollte das Fehlermanagement für die Serververbindungen optimiert werden. Falls ein Verbindungsaufbau zum Server nicht möglich war, könnte beispielsweise nach einem festgelegten Intervall ein neuer Verbindungsaufbau gestartet werden.

Quellenverzeichnis

- [1] OHDM contributors. *OpenHistoricalDataMap*. [Online]. Available: <http://www.ohdm.net/v2/index.html?date=2017-01-01>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [2] Geoportal Rheinland-Pfalz. (2020, 10.06). *Geodaten*. [Online]. Available: <https://www.geoportal.rlp.de/mediawiki/index.php/Geodaten> [Zugriff am 08.02. 2023].
- [3] T. Schwotzer. (2017). *Offene Historische Daten und Karten*. (Tagungsband UIS) [Online document]. Available: <https://ceur-ws.org/Vol-1919/paper18.pdf>. [Zugriff am 08.02. 2023].
- [4] T.Schwotzer. (2016, 6.06). *Open Historical Data Map (OHDM) - work in progress*. [Online document] Available: [Zugriff am 08.02.2023].
- [5] OHDM contributors. *OHDMConverter*. [Online]. Available: <https://github.com/OpenHistoricalDataMap/OHDMConverter/wiki>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [6] Geos. *Wkt*. [Online]. Available: <https://libgeos.org/specifications/wkt/>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [7] Osmdroid contributors. (2019, 27.09). „*Hello Osmdroid World*“. [Online]. Available: <https://osmdroid.github.io/osmdroid/How-to-use-the-osmdroid-library.html>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [8] Osmdroid contributors. (2019, 27.09). *Modular Tile Provider Architecture*. [Online]. Available: <https://osmdroid.github.io/osmdroid/Modular-Tile-Provider-Architecture.html>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [9] Osmdroid contributors. *MapTileProviderBase*. [Online]. Available: <https://osmdroid.github.io/osmdroid/javadocAll/org/osmdroid/tileprovider/MapTileProviderBase.html>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [10] Osmdoird contributors. *MapTileProviderArray*. [Online]. Available: <https://osmdroid.github.io/osmdroid/javadocAll/org/osmdroid/tileprovider/MapTileProviderArray.html>. [Zugriff am 08.02.2023].

- [11] Osmdroid contributors. *BitmapTileSourceBase*. [Online]. Available: <https://osmdroid.github.io/osmdroid/javadocAll/org/osmdroid/tileprovider/tilesource/BitmapTileSourceBase.html>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [12] Osmdroid contributors. *TileSourceFactory*. [Online]. Available: <https://osmdroid.github.io/osmdroid/javadocAll/org/osmdroid/tileprovider/tilesource/TileSourceFactory.html>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [13] Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg. (2001) *Overlay*. [Online] Available: <https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/overlay/5767>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [14] Osmdroid contributors. *TilesOverlay*. [Online]. Available: <https://osmdroid.github.io/osmdroid/javadocAll/org/osmdroid/views/overlay/TilesOverlay.html>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [15] Osmdroid contributors. (2019, 27.09). *Geospatially referenced Icons*. [Overlay]. Available: <https://osmdroid.github.io/osmdroid/Markers,-Lines-and-Polygons.html>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [16] Osmdroid contributors. *Overlay*. [Online]. Available: <https://osmdroid.github.io/osmdroid/javadocAll/org/osmdroid/views/overlay/Overlay.html> [Zugriff am 08.02.2023].
- [17] Osmbonuspack contributors. *Osmbonuspack*. [Online]. Available: <https://github.com/MKergall/osmbonuspack>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [18] Mapsforge contributors. *Mapsforge*. [Online]. Available: <https://github.com/mapsforge/mapsforge>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [19] Mapsforge contributors. *AndroidGraphicFactory*. [Online]. Available: <https://javadoc.io/doc/org.mapsforge/mapsforge-map-android/latest/org/mapsforge/map/android/graphics/AndroidGraphicFactory.html>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [20] Mapsforge contributors. (2014, 27.11). *Rendertheme*. [Online]. Available: <https://github.com/lbarrosop/mapsforge-master/blob/master/docs/Rendertheme.md>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [21] Mapsforge contributors. (2022, 04.12) *Assets directory*. [Online]. Available: <https://github.com/mapsforge/mapsforge/tree/master/mapsforge-themes/src/main/resources/assets>. [Zugriff am 08.02.2023].

- [22] Mapsforge contributors. *Class AssetsRenderTheme*. [Online]. Available: <https://javadoc.io/doc/org.mapsforge/mapsforge-map-android/latest/org/mapsforge/map/android/rendertheme/AssetsRenderTheme.html>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [23] P. LeBeau. *AndroidSVG*. [Online] Available: <http://bigbadaboom.github.io/androidsvg/>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [24] W3C. (2008, 22.12) *Introduction*. [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/SVGTiny12/intro.html>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [25] GISGeography (2023, 14.01). *GIS Geography. Vector vs Raster: What's the Difference Between GIS Spatial Data Types?*. [Online]. Available: <https://gisgeography.com/spatial-data-types-vector-raster/>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [26] Geodateninfrastruktur Niedersachsen. (2021, 06.12) *Geodaten - Technisches Basisswissen* [Online document] Available: https://www.geodaten.niedersachsen.de/startseite/datenangebot/geodaten_metadaten/geodaten-88487.html. [Zugriff am 08.02.2023].
- [27] OSM Community. (2023, 17.01). *OSM XML*. [Online]. Available: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_XML. [Zugriff am 08.02.2023].
- [28] Mapsforge contributors. (2022, 08.12). *Specification: Mapsforge Binary Map File Format*. [Online]. Available: <https://github.com/mapsforge/mapsforge/blob/master/docs/Specification-Binary-Map-File.md>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [29] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. M. Vlissides, *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*, 1st ed. Addison-Wesley Professional, 1994.
- [30] Devinsider. (2022, 22.04). *Definition „Model View ViewModel“ - Was bedeutet MVVM?*. [Online]. Available: <https://www.dev-insider.de/was-bedeutet-mvvm-a-1103448/>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [31] Google developers. (2023, 08.02). *Activity*. [Online]. Available: <https://developer.android.com/reference/android/app/Activity> [Zugriff am 08.02.2023].
- [32] OSM Community. (2022, 10.01). *Osmosis*. [Online]. Available: <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmosis>. [Zugriff am 08.02.2023].

- [33] Mapsforge contributors. (2021, 31.10). *Mapsforge Map-Writer*. [Online]. Available: <https://github.com/mapsforge/mapsforge/blob/master/docs/Getting-Started-Map-Writer.md>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [34] Google developers. (2023, 01.02). *Data and file storage overview*. [Online]. Available: <https://developer.android.com/training/data-storage>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [35] Google developers. (2022, 31.08). *Services overview*. [Online]. Available: <https://developer.android.com/guide/components/services>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [36] Google developers. (2023, 01.02). *Permissions on Android*. [Online]. Available: <https://developer.android.com/guide/topics/permissions/overview>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [37] Google developers. (2023, 01.02). *Storage Updates in Android 11*. [Online]. Available: <https://developer.android.com/about/versions/11/privacy/storage>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [38] Google developers. (2023, 01.02). *Create dynamic lists with RecyclerView*. [Online]. Available: <https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/recyclerview> [Zugriff am 08.02.2023].
- [39] Google developers. (2022, 16.11). *Fragments*. [Online]. Available: <https://developer.android.com/guide/fragments> . [Zugriff am 08.02.2023].
- [40] Google developers. (2022, 17.06). *Displaying Dialogs with DialogFragments*. [Online]. Available: <https://developer.android.com/guide/fragments/dialogs>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [41] Google developers. (2023, 23.01). *Fragment manager*. [Online]. Available: <https://developer.android.com/guide/fragments/fragmentmanager>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [42] Jts contributors. (2023, 09.03). *JTS Topology Suite*. [Online]. Available: <https://github.com/locationtech/jts>. [Zugriff am 08.02.2023]
- [43] Google developers. (2022, 08.02). *NotificationChannel*. [Online]. Available: <https://developer.android.com/reference/android/app/NotificationChannel>. [Zugriff am 08.02.2023].

- [44] OKhttp contributors. (2022). *OKhttp*. [Online]. Available: <https://square.github.io/okhttp/>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [45] Google Firebase. *Pricing Plans*. [Online]. Available: <https://firebase.google.com/pricing>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [46] Google Firebase. *Empfangen Sie Nachrichten in einer Android-App*. [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/android/receive?hl=de#sample-receive>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [47] SSH. *SSH File Transfer Protocol (SFTP): Get SFTP client & server*. [Online]. Available: <https://www.ssh.com/academy/ssh/sftp-ssh-file-transfer-protocol>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [48] JCraft. *JSch - Java Secure Channel*. [Online]. Available: <http://www.jcraft.com/jsch/>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [49] Novinatim. *Open-source geocoding with OpenStreetMap data*. [Online]. Available: <https://nominatim.org/>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [50] Google developers. (2023, 08.02). *Address*. [Online]. Available: <https://developer.android.com/reference/android/location/Address>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [51] Google developers. (2022, 17.03). *Fundamentals of testing Android apps*. [Online]. Available: <https://developer.android.com/training/testing/fundamentals>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [52] Junit4 developers. (2016, 19.03). *Assertions*. [Online]. Available: <https://github.com/junit-team/junit4/wiki/Assertions>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [53] Mockito developers. *How do I drink it?*. [Online]. Available: <https://site.mockito.org/>. [Zugriff am 08.02.2023].
- [54] Google developers. (2021, 27.10). *Espresso*. [Online]. Available: <https://developer.android.com/training/testing/espresso/basics>. [Zugriff am 08.02.2023].

Abkürzungsverzeichnis

API	Application Programming Interface
etc.	et cetera
JSON	JavaScript Object Notation
MAP	Mapforge Binary Map File Format
OHDM	Open Historical Data Map
OSM	Open Street Map
OSM-XML	Open Street Map Extensible Markup Language
PNG	Portable Network Graphics
POI	Point of Interest
SVG	Scalable Vector Graphic
UI	User Interface
URL	Uniform Resource Locator
WKT	Well-Known Text
XML	Extensible Markup Language

Eidesstaatliche Versicherung

Hiermit versichere ich an Eides statt durch meine Unterschrift, dass ich die vorstehende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und alle Stellen, die ich wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen habe, als solche kenntlich gemacht habe, mich auch keiner anderen als der angegebenen Literatur oder sonstiger Hilfsmittel bedient habe. Die Arbeit hat in dieser oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

Berlin, den 10.02.2023

Antje Stockhaus